

Interdicciones literarias del incesto. Séneca y la llegada del incesto edípico a Roma*

Literary Interdictions of Incest. Seneca and the Arrival of Oedipal Incest in Rome

CECILIA CRIADO BOADO

Universidad de Santiago de Compostela

cecilia.criado@usc.es

Resumen. El incesto entre padre e hija, entre madrastra e hijastro o entre hermanos es muy frecuente en la mitología griega. Al contrario, existen muy pocos ejemplos de incestos míticos entre madre e hijo. Aparte del incesto primigenio de Urano con su madre Gea, el de Edipo con su madre Yocasta es prácticamente el único conocido por la mitología griega heroica y el que fue objeto de más amplio desarrollo literario. Si bien ni la jurisprudencia ateniense ni la romana de edad republicana y temprano imperial dictaron leyes ni parece haber existido acción legal específica al respecto, Platón considera el incesto cometido con la madre un acto perverso y execrable desde el punto de vista de la moralidad pública y privada.

Toda vez que la opinión de los filósofos dista de ser unánime, analizaré si ya en la tragedia griega y, más concretamente, en el *Edipo Rey* de Sófocles, el delito sexual del rey tebano es presentado como paradigma de aberración suprema. En todo caso, según intentaré demostrar, es poco probable que la reprobación moral haya sido la causa de la casi total ausencia de referencias al desdichado Edipo en la literatura romana antes del *Edipo* de Séneca. Con la excepción del perdido *Edipo* de Julio César, es Séneca el primer autor que no sólo arrostra el tema del incesto de tipo edípico sino que formula una vehemente interdicción literaria sobre él. El incesto es un miasma y la más grave conculcación de la *Naturae lex*. Ni una ni otra cosa son mencionadas por Sófocles, ni, antes de Séneca, el *Naturae ius* fue utilizado por los autores griegos o romanos como ley externa, impuesta por un ámbito divino superior. Esta ausencia de precedentes hace forzoso que la noción

* Este trabajo se inserta en el ámbito del Grupo de Investigación de Referencia Competitiva *Estudios Clásicos y Medievales* (GI-1908) de la Universidad de Santiago de Compostela, financiado por la Consellería de Educación, Formación Profesional y Universidades de la Xunta de Galicia 2023-2026.

senecana de Ley natural sea objeto de cierta atención para poder dilucidar los antecedentes de la utilización que Séneca hace de ella como código moral de carácter prescriptivo en el caso del incesto.

Palabras clave. mito de Edipo; incesto edípico; jurisprudencia sobre el incesto; tragedia griega; Séneca; Sófocles; pestilencia; ley natural

Abstract. Incest between father and daughter, between stepmother and stepson or between siblings is very frequent in Greek mythology. On the contrary, there are very few examples of mythical incest between mother and son. Apart from the primordial incest of Uranus with his mother Gea, that of Oedipus with his mother Jocasta is practically the only one known to heroic Greek mythology and the one that was the subject of the most extensive literary development. Although neither the Athenian nor the Roman jurisprudence of the Republican and early Imperial age dictated laws, nor does there seem to have been any specific legal action on the matter, Plato considers incest committed with the mother a perverse and execrable act from the point of view of public and private morality. Since the opinion of philosophers is far from unanimous, I will analyze whether already in Greek tragedy and, more specifically, in Sophocles' *Oedipus Tyrannus*, the sexual crime of the Theban king is presented as a paradigm of supreme aberration. In any case, as I will try to show, it is unlikely that moral reprobation was the cause of the almost total absence of references to the wretched Oedipus in Roman literature before Seneca's *Oedipus*. Except Julius Caesar's lost *Oedipus*, Seneca is the first author who not only tackles the theme of incest of the Oedipal type but formulates a vehement literary interdiction of it. Incest is a miasma and the gravest violation of the *Naturae lex*. Neither of these issues is mentioned by Sophocles, nor, before Seneca, was the *Naturae ius* used by Greek or Roman authors as an external law, imposed by a higher divine entity. This absence of precedent makes it necessary that the Senecan notion of Natural Law be the object of some attention to elucidate the antecedents of Seneca's use of it as a prescriptive moral code in the case of incest.

Keywords. Oedipus myth; Oedipal incest; jurisprudence on incest; Greek tragedy; Seneca; Sophocles; pestilence; natural law

1. INTRODUCCIÓN

El incesto, junto con el canibalismo y parricidio, era un tabú antropológico universal (2006-Watson: 37 y n. 17) que Grecia y Roma compartían con todo el mundo antiguo, con la excepción de Egipto y de la Persia zoroástrica. Lo que distaba de ser universal era dónde cada pueblo o cultura trazaba la línea para establecer la interdicción (Ager 2005: 3). De hecho, una de las características más llamativas del material genealógico procedente de las fuentes áticas de los siglos V y IV a.C. es la frecuencia de matrimonios entre parientes muy cercanos (Just 1989: 53). Tras

la entrada en vigor de la ley de ciudadanía de Pericles en el 451 a.C. ([Arist.] *Ath.* 26.4, Plut. *Per.* 37.2-5 y *Ael. VH* 6.10, 13.24 y fr. 68) y tras su ratificación, formulada por Aristofonte en el 403 ([Arist.] *Ath.* 42.1, Ar. *Av.* 1651-1652 y Caryst. fr. 11 [Athen. 13. 577C = FHG 4.358]), únicamente los hijos nacidos de padre y madre atenienses tenían derecho a la ciudadanía (Just 1989: 53-55)¹. Este sistema tendencialmente endogámico normalizaba en gran medida matrimonios que hoy día serían considerados, sin ambages, incestuosos.

Con mucha probabilidad, Solón fue el primer político ateniense que asumió la tarea de estatuir sobre la institución familiar, auténtico fundamento de la sociedad ateniense (Ehrenberg (1968 [2011]: 57), cuya permanencia garantizó al establecer legalmente el matrimonio como única «reproductive institution» (Lape 2002: 119). Frente al proceder de los legisladores precedentes, gran parte de las leyes de Solón se centraron en el derecho de la familia y en los crímenes que atentaban contra su existencia. Reguló el castigo que habían de recibir los delitos sexuales de adulterio y violación; sin embargo, no parece que haya hecho mención del incesto (Tetlow 2004-2005: 37-53). En realidad, no hay constancia de que existiera en la Atenas clásica una acción legal específica contra los que lo cometían (Harrison 1968: 21-22 y Just 1989: 54). Cabe pensar que una sociedad que sintió una conmoción tal como la que la civilización occidental acostumbra dar por cierto que causó el *Edipo Rey* de Sófocles no podía ser enteramente complaciente con el incesto (Just 1991: 53). Sin embargo, si se exceptúa el material estrictamente literario (entendiendo por tal el que tiene carácter ficcional), la información aportada por filósofos e historiadores parece indicar dos cosas: primero, que los grados de parentesco aducidos para que una relación pudiera ser considerada incestuosa eran altamente difusos o, incluso, contradictorios y, segundo, que hay indicios de que, quizá, para los griegos el incesto no representaba el modelo de aberración suprema (Bermejo Barrera 1980: 113).

En la Roma republicana y temprano imperial, se encuentra un panorama bastante similar al de Grecia en lo que se refiere a ausencia de legislación sobre el incesto. La Ley de las XII Tablas no lo menciona ni se tienen noticias de asambleas populares en que se haya tratado la cuestión (Ziskind 1988: 79). Como es sabido, ante el inquietante descenso demográfico debido a las guerras y a la proliferación de colonias, Augusto promulgó las *Leges Juliae*, que no sólo promovían e

¹ No obstante, Patterson (2021: 176-177) sugiere que Atenas pudiera haber estado más abierta a aceptar nuevos miembros de lo que tradicionalmente se ha admitido. Una posible prueba de ello es que, aunque no hay ningún ejemplo conocido de que una familia inmigrante entrara en el cuerpo de ciudadanos, Plutarco (*Sol.* 24.4) da testimonio de que Solón estableció una ley que contemplaba la concesión de ciudadanía a exiliados.

impulsaban el matrimonio y el nacimiento de hijos sino que, invocando el retorno a la moral de los antiguos romanos, imponían penalización en el caso de que los hijos no fuesen gestados en el seno de un matrimonio legal (D.C. 56.1-10)². Sin embargo, a pesar de lo que cabría deducir de algunos de los testimonios de los juristas tardíos, la *Lex Julia de adulteriis coercendis* no parece haber legislado contra el incesto (McGinn 2003: 140-147), lo que podría indicar que, como en Grecia, en la Roma de época clásica el incesto pertenecía más al ámbito del *fas* y las *mores* que al del *ius*³. Si bien citan fuentes cronológicamente anteriores, los textos jurídicos más antiguos que tratan el tema datan del siglo II d.C. No obstante, se refieren exclusivamente a la prohibición de matrimonio entre ciertos *cognati* y *adfines*, y, de forma absolutamente taxativa, entre padre e hija, y madre e hijo⁴. Sin excepción, el incesto es aducido no por sí mismo sino en tanto afecta a la legislación de la institución matrimonial. Es contemplado como causa de invalidez de un matrimonio (*incestus per illicitum matrimonium*) o como circunstancia concomitante al delito de adulterio (*incestus cum adulterio*) (Manfredini 1987: 11-15); en el caso de que la persona que cometía incesto no estuviese casada se trataría, en cambio, de *stuprum* (Dig. 48.5.6.1 y 48.5.35)⁵.

Aunque es una cuestión objeto de controversia, es posible que, en la legislación tardía, el *ius gentium* únicamente prohibiese la relación sexual entre ascendientes y descendientes directos (Dig. 23.2.68), mientras que el *ius civile* ampliaba notablemente el número de restricciones⁶, si bien las leyes respecto al grado de consanguinidad permitido con frecuencia eran modificadas en atención a casos particulares ya desde épocas muy anteriores. Un ejemplo significativo de esto último es el conocido decreto del senado que permitió el matrimonio del emperador Claudio

² Véanse en Bourne (1960: p. 50, n. 2) los juristas y autores que documentan el contenido de la *Lex Julia de maritandis ordinibus*, la *Lex Julia de adulteriis coercendis* y la *Lex Papia Poppaea*. Cf. también, Corbett (1930: 249-50).

³ Cf. Guarino (1943: 175 ss. y, en especial, p. 217) y Brasiello (1962: 499).

⁴ Gaius 1.59; Ulp. 5.6 = *Coll.* 6.2.1; Paul. *Sent.* 2.19.3 = *Coll.* 6.3.1; *Inst.* 1.10.1 y Dig. 23.2.53 y 23.2.14.2, citados por Moreau (2002: 206, nn. 1 y 2).

⁵ Véase Treggiari (1991: 281).

⁶ Tras la concesión del derecho de ciudadanía en el 212 d.C. a toda la población libre del imperio romano, hubo que dar cobertura legal a prácticas matrimoniales usuales en Oriente que eran mucho más permisivas que las admitidas por el *usus* romano. Es ésta la razón de que los juristas de los Severos se viesen obligados a deslindar el concepto de incesto en dos categorías: *incestus iuris gentium*, prohibiciones que habían de ser respetadas por el conjunto de pueblos que integraban el imperio romano, y el *incestus iuris civilis*, interdicciones a las que sólo el *populus Romanus* quedaba sujeto (Moreau 2002: 108 y 109-118).

con su sobrina Agripina (Tac. *Ann.* 12.5-7 y Suet. *Cl.* 26.3). Sin embargo, aun no existiendo leyes codificadas, los testimonios de historiadores coinciden en documentar que las relaciones sexuales de padre o madre con su progenie suscitaban en la Roma del temprano imperio una repulsión tal que los culpables eran arrojados desde la roca Tarpeia o desterrados o condenados a muerte⁷, aun cuando el castigo de pena de muerte fue progresivamente abandonado (Ziskind 1988: 47-51.)⁸. De hecho, el relajamiento de los antiguos y restrictivos *usus* se habría producido ya en época republicana (Moreau 2002: 199-301 y Frier 2016: 23), no siendo los matrimonios entre parientes cercanos tan extraños en la sociedad romana como tradicionalmente se ha considerado (Frier 2016: 24-25)⁹ y como ha invitado a pensar el testimonio escandalizado de prohombres e historiadores romanos ante los presuntos incestos cometidos por contrincantes políticos¹⁰ o por los emperadores julio-claudios y flavios.

Pero éste no es un trabajo sobre la ausencia de interdicción del incesto en la temprana jurisprudencia positiva griega y romana, sino sobre la interdicción literaria al respecto. Mi estudio tiene un doble objetivo: uno, de carácter más general, es analizar el alcance de la presunta 'jurisprudencia literaria' que los escritores romanos sientan al respecto y el otro, más específico, es establecer si la categórica repulsa del incesto que Séneca sanciona en su tragedia *Edipo* encuentra respaldo doctrinal en su obra filosófica. El primer punto será tratado en el segundo epígrafe de este capítulo, en el que será forzoso remontarse a la literatura griega. Todo parece indicar que, en Grecia, la condena del incesto fue formulada por los filósofos antes que por los juristas. Se dan, sin embargo, dos circunstancias. Primero, las opiniones de Platón, Aristóteles y de las escuelas filosóficas helenísticas distan de ser unánimes, dándose, de hecho, flagrantes divergencias. Segundo, los filósofos griegos resultan ser muy deudores de la presentación que la tragedia hace de los crímenes sexuales cometidos en el seno de la familia. Analizaré, pues, el tratamiento que el incesto de Edipo y Yocasta recibió en Esquilo y Eurípides para, a continuación, hacer lo propio con la literatura romana. Se da la extraña circunstancia de que, al menos en el material conservado, los autores republicanos y augústeos guardan un casi absoluto silencio sobre la figura del infortunado Edipo, evitando incluso nombrarlo. Es

⁷ Cf., por ejemplo, Quint. *Inst.* 7.8.3, Tac. *Ann.* 6.19.1 y 6.49.1-2, y D.C. 58.22.3.

⁸ Ziskind remite al estudio, esencial en este punto, de Corbett (1930: 47-51).

⁹ Véase también, sin afán de exhaustividad, Shaw y Saller (1984: 436).

¹⁰ Como es sabido, la acusación de haber cometido incesto fue empleada como estrategia de desprestigio contra Cicerón (D.C. 46.18.6 y [Sal.] *Cic.* 2) y Catilina (Asc. *Tog.* 91.24-26), por citar dos casos señeros.

Séneca el primer escritor romano que aborda el tema en su tragedia *Edipo*, en la que salen a la luz el parricidio e incesto del rey de Tebas, y en las *Fenicias*, que versa sobre los hechos subsiguientes a su automutilación, es decir, la guerra fratricida de sus hijos Eteocles y Polinices.

La consideración del tratamiento que Sófocles hace del incesto en el *Edipo Rey* será tratada en la tercera sección de este trabajo, pues necesariamente ha de preceder al estudio de este motivo en Séneca. Según intentaré demostrar, contra lo que se suele mantener, en esta tragedia, la condena del incesto del rey tebano cede terreno ante la de su abominable crimen de parricidio. Séneca, como sostengo en la cuarta y última parte de este estudio, plantea la cuestión en términos bastante más rotundos. Al contrario de lo que sucede en el conjunto de la tragedia griega, en la que en muy escasas ocasiones el incesto es calificado como *μίασμα*, en el *Edipo* de Séneca de forma recurrente es considerado, en la misma medida que el parricidio, una polución nefanda. Además, sin que, de nuevo, existan precedentes en Sófocles ni en el conjunto de la tragedia griega, el incesto es definido como un crimen contra la *Naturae lex*, que también es invocada en relación con los crímenes, sexuales o no, cometidos contra consanguíneos en el resto de las tragedias senecanas de tema familiar. Parece, pues, que la repulsa del Séneca trágico hacia el incesto es firme.

Sin embargo, dicha reprobación está de todo punto ausente en su obra filosófica, donde nunca se menciona la legitimidad de la prohibición del incesto, ni se apela a él como conculcación de las leyes de la Naturaleza. Gracias a la mediación del eclecticismo académico de Cicerón, en Séneca se encuentra una terminología más elaborada sobre la noción de la *Naturae lex* que en el temprano estoicismo. A pesar de ello, al contrario de lo que sucede en sus tragedias, en su producción doctrinal no consigue (o no pretende) dotarla de la consistencia necesaria para que funcione como contundente código moral prescriptivo, operando, más bien, como una bastante imprecisa metáfora polisémica. A mi modo de ver, esto invita a considerar la toma de postura del Séneca trágico como una gestualidad más de índole retórica que moral, que le pudo haber sido sugerida por el tratamiento al que el género declamatorio sometió los crímenes cometidos en el seno de la familia. Aun así, lo cierto es que en el *Edipo* de Séneca se encuentra la primera explícita interdicción del incesto de tipo edípico formulada por la 'jurisprudencia literaria'. Cuestión muy distinta, y creo que imposible de dilucidar, es si ésta es sincera y si, como Boyle (2011: liv) considera, es demostración de que en la Roma del temprano imperio el horror que suscitaban los *incesta conubia* era más intenso incluso que en la Atenas del s. v.

2. ¿INTERDICCIÓN DEL INGESTO EN LA TRADICIÓN LITERARIA GRECORROMANA?

La creación literaria de tema mítico afronta de manera profusa el motivo del incesto cometido por humanos. El incesto adélfico entre padre e hija, el cometido entre madrastra e hijastro, y entre hermanos y hermanas son muy frecuentes y parecen ser objetos de menor castigo que el incesto entre madre e hijo del que, por cierto, existen muy escasos ejemplos. Ovidio que, según se verá, guarda silencio sobre el mito de Edipo, menciona brevemente el cometido por el arcadio Menefrón con su madre Bliade, con la que se unió *saeuarum more ferarum* (Ov. *Met.* 7.387)¹¹. Salvo error por mi parte, hay otro único caso de incesto mítico entre madre e hijo, el de Egipto con Bulis¹². Con todo, sólo en el caso de Edipo y Yocasta, el incesto se sustancia en un matrimonio estable, hecho que constituye uno de los rasgos más primitivos de este mito¹³ y uno de los que más especificidad le confiere en el conjunto de la mitología de las stirpes heroicas. Frente al primigenio incesto de Urano y su madre Gea, instaurador, en última instancia, del Cosmos y germen de panteón divino, según la lectura canónicamente aceptada para el mito de Edipo, el incesto es un acto disruptivo, generador de destrucción y contaminación, y, en la misma medida que el canibalismo, símbolo del retorno a la animalidad y a la barbarie.

Suele admitirse que, en Grecia, la reflexión sobre el incesto fue abordada por los filósofos antes que por los juristas (Moreau 2002: 21). Hay que consentir, no obstante, que los primeros resultan estar muy mediatizados por la presentación que del incesto hace la literatura, concretamente, la tragedia (Hook 2005: 18). En la *República* de Platón, Sócrates considera crímenes dignos de execración el incesto y el canibalismo (571d). El Extranjero ateniense lo ratifica en las *Leyes*, nombrando a los míticos Edipo y Macareo, y a Tiestes, como prototipos, respectivamente, de ambos (Lg. 838c5-7). Entre los filósofos, sin embargo, no hay consenso. Aristóteles, que también hace mención explícita a Edipo cuando trata del incesto entre madre e hijo en su *Poética*, sostiene que éste no cae en desgracia, como tampoco Tiestes, debido a la bajeza de su índole moral o a su maldad, sino por haber cometido una falta o error (ἀμαρτία, 1453a10-13). Por ello, es forzoso que cualquiera al escuchar el mito de Edipo, se horrorice y se compadezca (φρίττειν καὶ ἐλεεῖν, *Po.* 1453b3-5). El juicio que tales acciones suscitan en Aristóteles parece ser una

¹¹ Cf. también Higino (*Fab.* 253.2), quien da noticia igualmente rápida sobre este episodio mítico.

¹² Dado que fue el engaño del hijo de su amante Timandra el que indujo a Egipto a, sin saberlo, acostarse con su madre, Zeus perdonó el crimen y transformó a toda la familia en aves. Lo relata Antonino Liberal (5), que atribuye el testimonio a la *Ornitogonía* de Boio (cf. Kenney y Chiarini 2011: 264).

¹³ Bermejo Barrera (1980: 107 Fowler (2013: 404) sostiene que el incesto de Edipo y Yocasta es, con seguridad, un motivo antiguo que debió de estar ya presente en la primitiva tradición beocia.

réplica al rigorismo moral de Platón. Diógenes y Zenón van mucho más lejos. Aducen el incesto y el canibalismo como ejemplos morales de acciones permitidas al sabio¹⁴. Zenón trae a colación las figuras míticas de Edipo y Yocasta para defender que no hay nada monstruoso (οὐκ ἦν δεινὸν y οὐδὲν αἰσχρὸν) en copular con la propia madre y engendrar hijos en ella (SVF 1.256 = S.E. 3.205). En este punto, Crisipo da su asentimiento a la doctrina de Zenón o, según sostiene en otro otro pasaje, se limita a considerar el incesto como ἀδιάφορον (SVF 3.745 = S.E. M. 11.192 y P. 3.246 y SVF 3.746 = Epiph. *adu. Haeres.* 3.39). Si tal toma de postura no sorprende en el caso del fundador del Cinismo, resulta, en principio, inopinada en Zenón y Crisipo, dándose la circunstancia de que filósofos estoicos posteriores «were sometimes embarrassed by Zeno's *Republic*, largely because of these examples» (Hook 2005: 38).

No podemos saber cuál fue el tratamiento que el incesto entre madre e hijo recibió en los perdidos *Edipos* de Esquilo y de Eurípides¹⁵. ¿Pero qué sucede en el resto de sus tragedias de tema cadmeo? ¿Condenan de forma inquebrantable el incesto de Edipo y Yocasta? Sófocles apenas lo menciona en la *Antígona*, como tampoco en el *Edipo en Colono*, tragedia en la que la causa recurrentemente aducida para los males presentes de Tebas es, como también sucede en *Los Siete contra Tebas* de Esquilo¹⁶, la maldición proferida por Edipo contra sus hijos Eteocles y Polinices por no asistirlo cuando fue expulsado de la ciudad¹⁷. Igualmente, en las tragedias euripídeas, «the incest is clearly downplayed» (Lamari 2017: 263). Con brevedad, es aludido en las *Fenicias* como causa de la presente guerra fratricida, pero, como en el caso del ya mencionado misericorde juicio que Aristóteles emite sobre Edipo (Po. 1453a10-13)¹⁸, su incesto es presentado más como una triste desgracia que como un crimen terrible¹⁹. Aún con mayor intensidad que en

¹⁴ D.L. 6.72-73 y 7.121, SVF 3.750 = Theoph. *ad Autol.* 3.5 (y, en general, SVF 3.743-753) y Phld. *Sto.* 20-17.4.

¹⁵ En todo caso, a diferencia del *Edipo Rey* de Sófocles, del *Edipo* de Séneca y de las *Fenicias* de Eurípides, en el *Edipo* de Eurípides, desentrañar el misterio de la identidad del hijo de Layo no debió de formar parte de la trama (Ahl 2012: 5). Los fragmentos permiten deducir que tampoco Edipo se automutila sino que le arracan los ojos los fieles siervos de Layo y, por último, Yocasta permanece viva tras la revelación de incesto.

¹⁶ A. *Th.* 70, 656, 695-697, 709-711, 720-726, 785-791, 818-820, 840-841, 886-887, 897-899, 951-953 y 977-979.

¹⁷ S. OC 421-460, 789-791, 1298-1299, 1373-1376, 1384-1392 y 1432-1434. La Erinia y la maldición de Edipo por sentirse agraviado por sus hijos aparece ya en la *Tebaida cíclica* (frs. 2 y 3 Allen).

¹⁸ Cf. *supra* p. 341.

¹⁹ E. *Ph.* 380-382, 814-817, 1204-1206.

la *Antígona* y en el *Edipo en Colono* de Sófocles, en las *Fenicias* y las *Suplicantes* de Eurípides, el fratricidio de Eteocles y Polinices es la consecuencia de la Erinia invocada por Edipo contra ellos²⁰.

Eurípides también relaciona la enfermedad de Tebas (cuya consecuencia será tanto el incesto como la guerra fratricida) con el hecho de que Layo procreó a pesar de la prohibición de los dioses²¹. El trágico no aporta más datos en las *Fenicias* como tampoco lo hace Sófocles (*OT* 711-714), pero Esquilo es algo más explícito en *Los Siete contra Tebas*. Layo, que no el incestuoso Edipo, es un μίαισμα para la ciudad porque transgredió (παρβασίαν, *Th.* 743) el mandato de Apolo de no tener descendencia (vv. 745-749) y porque cometió una insensatez (δυσβουλία, v. 802) al incurrir en deslealtad o rebeldía (βουλαὶ δ' ἄπιστοι, v. 842), lo que le granjeó a él y a su estirpe el odio de Apolo (vv. 690-691 y 801). Son muchos los investigadores que ven en δυσβουλία una alusión al delito sexual de Layo²² que, tal y como ciertas fuentes documentan, raptó y violó a Crisipo, hijo de su anfitrión Pélope, inaugurando así la homosexualidad y provocando que recayese sobre él una maldición divina que habría de extenderse a Edipo y a su descendencia²³. Podría, por tanto, haber existido alguna tragedia en que los crímenes de parricidio e incesto de Edipo así como el de fratricidio de sus hijos remontasen a la culpa de Layo. No obstante,

²⁰ E. *Ph.* 66-68, 334, 351, 474-475, 624, 876-877, 1051-1054, 1306, 1354-1355, 1426 y 1556-1559, y *Supp.* 150 y 834-835.

²¹ E. *Ph.* 17-20, 867-869 y fr. 539a Kannicht de su perdida tragedia *Edipo*. Ésta es también la versión de Apolodoro (3.5.7).

²² De hecho, Gagné (2013: 361) defiende que, en *Los Siete contra Tebas*, Esquilo hizo de la culpa ancestral de Layo una característica hasta tal punto definitoria de la casa real tebana que, tras su puesta en escena, no hubiera sido posible la benévola sinopsis de la historia de la funesta familia cadmea que Píndaro (*O.* 2.35-45, *P.* 3.85-99, *I.* 7.1-3, 10 y fr. 29) esboza con el fin de establecer una filiación directa entre Edipo y Terón, el tirano actual de Tebas.

²³ Platón (*Lg.* 836c), Apolodoro (3.5.5) e Higino (*Fab.* 85) atribuyen el invento de la homosexualidad entre los mortales a Layo. En Eliano (*VH* 13.5 y *NA* 6.15) y en la hipótesis bizantina de las *Fenicias* (= hypoth. 12 Mastronarde) se afirma que Eurípides presentaba a Layo como el primer humano que mantuvo relaciones sexuales con un hombre (véase también Cic. *Tusc.* 4.71). Este hecho lo hizo odioso a Hera, patrona del matrimonio, quien, como castigo por su impiedad, envió la Esfinge a Tebas, según documenta el escolio que cita como fuente a Pisandro (sch. *Ph.* 1760 = fr. 10 FHG 16). Este epítome de Pisandro de la *Edipodia*, si bien es válido para reconstruir parte de su argumento (Bernabé Pajares 1979: 44-46), en modo alguno puede ser utilizado como evidencia de la presencia de la historia de Crisipo en la composición cíclica (Sewell-Rutter 2007: 64). Según otra versión, de la que dan testimonio la hipótesis laurentina a las *Fenicias* y las hipótesis bizantinas a las *Fenicias* y a los *Siete contra Tebas* (= hypoth. 8(a) Mastronarde), fue Pélope el que profirió una maldición contra Layo, que habría de alcanzar también a su hijo Edipo y a sus nietos Eteocles y Polinices.

autorizadas voces sostienen que, ni siquiera en su perdido *Layo*, Esquilo atribuía la maldición que pesaba sobre el padre de Edipo a su crimen sexual, sino a su conculcación de las normas de la φιλοξενία que debía a Pélope. Asimismo, parece hoy día probado que no existió una trilogía euripídea consistente en las *Fenicias* y en las perdidas *Enómao* y *Crisipo*, que habría estado articulada, precisamente, sobre la maldición hereditaria que derivó de la aberrante conducta sexual de Layo²⁴.

En lo que a la literatura romana se refiere, es cierto que, como en la griega, el rechazo hacia las prácticas sexuales extranjeras (*ignota Venus*, Luc. 8. 398) y, concretamente, hacia el incesto se transformó en uno de los *topoi* más productivos para marcar los límites entre el mundo civilizado y el bárbaro. La presencia obsesiva del incesto en Catulo, Ovidio y Séneca (1983-Fantham: 68-73)²⁵ podría mostrar una más firme toma de postura y una más rotunda reprobación del incesto y, con más contundencia, del de tipo edípico que los decretos de los tempranos juristas romanos. No obstante, procede la cautela antes de sacar conclusiones apresuradas sobre las proscipciones presumiblemente codificadas por la ficción literaria.

La forma que tiene la producción literaria romana de afrontar la figura de Edipo es, cuando menos, singular. En época arcaica, se tiene noticia de la existencia de numerosas tragedias que tuvieron por objeto diversos episodios de la saga tebana (Braund 2006: 264), aunque no estrictamente del reinado de Edipo, personaje al que sólo Plauto (*Poen.* 443-444) y Terencio (*An.* 194) nominan. Ya en la baja república, aparte de las ocasiones en que Cicerón lo trae a colación a raíz de sus reflexiones sobre las tragedias de Sófocles (*Fin.* 5.3.5-5.3.8) y sobre la doctrina estoica sobre del destino (*Sen.* 22.12-15 y *Fat.* 30.5-9 y 33.8-11), se sabe que Varrón escribió la sátira menipea *Edipotiestes* y Suetonio (*Iul.* 56.7) menciona una perdida tragedia titulada *Edipo* escrita por Julio César, que quizá tuviese por argumento el descubrimiento por parte de Edipo de su parricidio e incesto, y de la que el historiador afirma que fue proscrita por Augusto (2011-Boyle: liv y lxx). En su taxonomía de los crímenes familiares, Catulo nombra el fratricidio y el incesto de madre e hijo, sin que sea posible relacionar este último con el mito de Edipo: *ignaro mater substernens se impia nato / impia non uerita est diuos scelerare penates*, 64.403-404. En la temprana edad augústea, según testimonio de Propercio (1.7.1-3 y 1.9.9-10), Póntico escribió un poema épico sobre la guerra fratricida de los hijos de Edipo y el poeta elegíaco (2.34.37-40) parece dar a entender que Linceo, bajo

²⁴ Cf. Mastronarde (1994: 13 y 36-38), West (1999: 39-40), Hubbard (2006: 231-232) y Sewell-Rutter (2007: 63-67).

²⁵ Para las razones de índole personal que explican el vehemente juicio moral de Catulo contra el incesto, véanse, especialmente, Moreau (2002: 22) y Watson (2006: 35-48).

cuyo nombre quizá se esconda L. Vario Rufo, tenía previsto componer un poema sobre el mismo tema (Braund 2006: 264). Pero, en lo que respecta estrictamente a los avatares del incestuoso Edipo, la literatura augústea guarda un silencio que no puede menos que sorprender. El propio Virgilio parece haber querido evitar cualquier alusión tanto a la Esfinge como al reinado de Edipo incluso en aquellos pasajes en que habría sido razonable que uno y otra fueran mencionados (Ahl 2012: 17 y 2015: 258)²⁶. Para este unánime sigilo, cabe sospechar motivaciones de naturaleza política. En efecto, se da la circunstancia de que Octaviano utilizó como sello una sortija con la imagen de la Esfinge que, tras aceptar el título de *Augustus* en el año 27, sustituyó por uno con la efigie de Alejandro Magno (Plin. *Nat.* 37.10, Suet. *Aug.* 50 y D.C. 51.3.6)²⁷.

Ovidio rescata de forma prolija el tema tebano, dedicando una larga sección en las *Metamorfosis* a los tiempos primordiales de la ciudad cadmea (2.836-4.603). El parricidio e incesto de Edipo, sin embargo, siguen estando de todo punto ausentes²⁸. El hijo de Yocasta es mencionado en una sola ocasión y de forma incidental

²⁶ Ahl (2012: 17 y 2015: 258) considera significativo que la Esfinge no aparezca en el listado de monstruos que moran bajo las ramas del sombrío olmo del Hades (*Aen.* 285-289) y que, en el escudo de Eneas, estén representados Cleopatra y Egipto (8.685-688), pero no Edipo y Tebas.

²⁷ Carter (1982: 171) sostiene que muchos romanos asociaban el tema edípico del sello de Augusto al poder unipersonal conseguido al precio de una guerra civil. Véase también Ahl (2015: 259) y Criado (2015: 156 n. 33). Hay autores que atribuyen la elección de la figura de la Esfinge al deseo de Octaviano de identificarse con Edipo dado el carácter reservado de ambos, o con el fin de señalar su sabiduría para salvar a la patria, o de conmemorar su victoria sobre Cleopatra que, al fin y al cabo, como descendiente de un macedonio, tenía sangre griega (Kleiner 2009: 183-184). La elección de un anillo con la imagen de la Esfinge tebana pudo, sin embargo, deberse al azar, toda vez que Octaviano lo escogió, igual que el que llevaba la imagen de Alejandro Magno, de entre las joyas de su madre Atia. Woods (2013: 249-250) sugiere que, ya que Atia era hija de un tal Marcus Atius Balbus, y significando *balbus* «que no habla con claridad», a la madre de Octaviano le pudo parecer adecuado elegir como símbolo de su familia una figura mitológica que, como la Esfinge, planteaba enigmas, es decir, hablaba de forma oscura. En todo caso, más de una década después de Accio, la Esfinge siguió siendo un elemento fijo en la iconografía del emperador Augusto (Kleiner 2009: 184).

²⁸ Sobre este punto, véase Criado 2015: 141-144. Las explicaciones que los estudiosos aducen para la ausencia de Edipo son fuertemente deudoras de las formulaciones de Loewenstein (1984: 33-56) y Hardie (1988: 86) sobre la centralidad del motivo de la ceguera física y moral en la figura del Edipo trágico. Gildenhard y Zissos (2000: 129-147) desvelan las dinámicas transtextuales existentes entre el Edipo sofocleo y el Narciso ovidiano (3.341-510), personaje a cuya madre Tiresias había profetizado que gozaría de larga vida *si se non nouerit* (v. 348) y a quien el poeta dedica una atención quizá excesivamente prolija, si se tiene en cuenta que es un episodio que, sólo de forma muy tangencial, encuentra cabida en la temática de la *Tebaida* ovidiana. Keith (2004-2005: 185) confirma la tesis de Gildenhard y Zissos. Aduce que Estacio, reescribiendo la sugerencia ovidiana,

bajo el patronímico *Laiades* (7.759). Ello ocurre cuando Céfalo sitúa cronológicamente la metamorfosis de su perro Lélaps y de la zorra de Teumeso como inmediatamente posterior a que Edipo descifrara el enigma de la Esfinge a la que, quizá significativamente, llama *uates*, eludiendo nombrarla (7.761). El incesto, como ya se ha mencionado, es un tema obsesivo en Ovidio (Hardie 2004: 83-112). Según una opinión bastante extendida, a él, junto a Catulo y a las tragedias de Séneca, se debe en buena medida la formalización, no jurídica sino literaria, de la legitimidad de la prohibición del incesto en Roma (Moreau 2002: 21). Cabe, sin embargo, la posibilidad de que la situación haya sido exactamente la contraria: la de Ovidio podría ser una reclamación de que, al menos en la ficción poética, fuera lícito establecer una jurisprudencia u orden legal alternativo a los *usus* y a las leyes 'cívicas' que rigen el amor. Recurriendo a argumentaciones eróticas, o «per cosi dire romantici» (Casamento 2002: 115), propias del género elegíaco, el crimen de incesto de Mirra con su padre y el amor de Fedra hacia su hijastro quedan, sin duda, dulcificados²⁹.

En cualquier caso, sigue siendo llamativo el hiato ovidiano en lo que se refiere a Edipo. Ovidio lleva al extremo la parquedad homérica³⁰. La conversión en elementos no trágicos que, de acuerdo con las tesis del neoanálisis, Homero opera sobre los elementos trágicos que adopta del ciclo épico³¹ pudiera ser la razón de

establece una relación intertextual entre el ciego Edipo (*impia iam merita scrutatus lumina dextra / mererat aeterna damnatum nocte pudorem, Theb.* I 46-7) y el ovidiano vate ciego Tiresias (*aeterna damnauit lumina nocte, Met.* 3.335). También Janan (2009: 156-184) pone en relación el Narciso ovidiano con Edipo. Utilizando los presupuestos del psicoanálisis lacaniano, la estudiosa ofrece un sugestivo estudio sobre la alteridad que Narciso encarna y sobre la anulación, también a nivel político, del Otro.

²⁹ Cf. las argumentaciones al respecto de Ziogas (2021: 346-386) y, concretamente, en las pp. 360-386, su análisis del incesto de Mirra con su padre Cíniras en *Met.* 10.298-502. También, según las palabras de la Fedra ovidiana, su amor por su hijastro Hipólito es *dignus* (*Ep.* 4.33). Véase Rosati 1985: 117.

³⁰ En *Il.* 23.677-680, se dice que Mecisteo, padre de Euríalo, había acudido a los funerales de Edipo en Tebas y participado en los juegos fúnebres en su honor. Por tanto, como también permiten hacer suponer los fragmentos de la *Tebaida cíclica* y de la *Edipodia*, Edipo permanece en su patria tras el descubrimiento de su incesto, de la maldición que contra él profirió Epicasta y del suicidio de esta última, hechos que de forma muy sumaria también menciona Homero en la *Odisea* (11. 271-280). Ahora bien, contra lo que durante años se ha sostenido, Edipo no muere en combate ni investido de la dignidad real, sino destronado y, muy posiblemente, ciego (cf. Torres Guerra 1995: 37).

³¹ Cf. Kullmann (1981: 19-26), citado por Torres Guerra (1995: 52). Se trataría, en definitiva, de la comúnmente admitida «Homer's reluctance to handle excessively grim stories of family conflict and retribution» (Davies 1989: 20). En la *Ilíada*, Homero omite el incesto tebano y sus nefastas consecuencias de la misma forma que también mitiga hechos luctuosos de otras estirpes míticas,

que, incluso en su epopeya patética, la *Iliada* (Arist. *Po.* 1459b14), el poeta no haya sacado partido a la tragicidad que emanaba del mito de Edipo. La praxis poética de Ovidio, sin embargo, no invita a presumir que la ausencia del padre de Eteocles y Polinices se haya debido al repudio ovidiano hacia sus crímenes³². A este respecto, creo que es elocuente que Ovidio no mencione ningún tipo de crimen sexual cuando enumera los delitos que, tras el fin de la Edad de Oro, maridos, esposas, madrastras e hijos cometen contra la institución familiar (*Met.* 1.144-148)³³.

Por tanto, con la excepción de la perdida tragedia *Edipo* de Julio César, el reinado del rey tebano y su incesto no parecen haber sido objeto de tratamiento literario antes de Séneca (Ahl 2015: 258). Ironía del destino o estímulo para deponer una inveterada reluctancia, Séneca arrostra el tema durante el gobierno de un emperador del que los historiadores antiguos afirman que, tras la muerte de su madre en el 59 d.C., comenzó a representar papeles teatrales, siendo el de Edipo uno de sus predilectos (Suet. *Nero* 21.3 y 46.3, y D.C. 63.9.4). Aseguran que, en la última ocasión en que actuó en el teatro, salió de escena recitando, precisamente, un verso del perdido *Edipo* de Eurípides: θανεῖν μ' ἄνωγε σύγγαμος, μήτηρ, πατήρ, fr. 8.1 Nauck (Suet. *Nero* 46.3 y D.C. 63.28.5). Las fuentes historiográficas también atribuyen a Nerón haber cometido incesto con su madre Agripina (Suet. *Nero* 28.228 y Tac. *Ann.* 14.2) y ordenado su muerte (Tac. *Ann.* 14.1-13). Obviamente, no procede dar credibilidad a todos los testimonios de una historiografía con un «political bias» (Spinelli 2021: 109 y Hall: 2013: 14) tan marcado como la de edad Antonina, cuya estrategia denigratoria e infamante del reinado de los julio-claudios y de los flavios tenía como fin último la celebración de la nueva dinastía reinante. Es un hecho incontrovertible que Tácito, como también el autor de la tragedia *Octavia*, encontró en el *Edipo* de Séneca una sucesión de modelos inspiradores para tejer un relato altamente ficcionalizado de la vida de su abominable Nerón³⁴. Con todo,

concretamente de la casa de Atreo (Davies 1989: 44), y silencia el escabroso episodio del canibalismo de Tideo que, sin embargo, aparece en la *Tebaida cíclica* (fr. 9 Bernabé).

³² Posibilidad que, en cambio, sugiere Tang (2018: 45).

³³ ... non hospes ab hospite tutus, / socer a genero; fratrum quoque gratia rara est. / Inminet exitio uir coniugis, illa mariti; / lurida terribiles miscent aconita novercae; / filius ante diem patrios inquirat in annos.

³⁴ Cf. Champlin (1998: 98-101), Boyle (2011: xxi-xxv, lxxxi- lxxxii), Hall (2013: 11-28), Calverley (2017) y Rebggiani (2018: 73-74). A este respecto, es muy iluminador el reciente estudio de Panoussi (2018: 211 y 220-223) en que demuestra hasta qué punto la localización de los diversos intertextos (cómicos, religiosos, trágicos y épicos) de que se sirve Tácito cuando narra el incesto de Agripina con Nerón permiten socavar su discurso estigmatizador de la madre de Nerón.

Sin pretender rehabilitar la figura de Nerón, Drinkwater (2019) incide en hechos que invitan a una caracterización más positiva de su personalidad de lo que incluso historiadores muy recientes están

pocas dudas caben sobre la querencia del *imperator scaenicus* (Plin. *Pan.* 46.4) a mitologizar su figura y a desdibujar los límites entre teatro y realidad³⁵. Sus pretensiones edípicas, al menos en un principio, debieron de encontrar inspiración en la tragedia griega, no en el *Edipo* de Séneca que, casi con seguridad, es datable tras la muerte de Agripina³⁶.

3. PARRICIDIO E INCESTO EN EL *EDIPO REY* DE SÓFOCLES

Es tremendamente arriesgado sostener que, tal como Ager (2005: 3) defiende, el *Edipo Rey* de Sófocles testimonia el horror que suscitaba el incesto de tipo edípico en la Atenas clásica. En todo caso, el drama sofocleo tendría que haber suscitado también el horror ante el parricidio, que en esta tragedia es la verdadera y única causa de la polución que asola Tebas, así como la consternación ante el frustrado infanticidio de su hijo recién nacido que Layo y Yocasta maquinaron. Este hecho es relatado por Yocasta con casi impasible parsimonia (vv. 718-719 y 853-856), mientras que la monstruosidad de la acción conmociona a Edipo que, tras ser informado por el siervo, no duda en calificar a su esposa y madre de τλήμων (v. 1175). Lo que sí hay que admitir es que polemizar sobre la culpabilidad o inocencia del Edipo sofocleo carece de sentido, lo cual es extensivo al Edipo senecano³⁷. Todo lo más que cabría afirmar es que el Edipo trágico «is guilty of being Oedipus» (McCabe 1993: 76). En la lógica del género trágico, no tienen cabida las argumentaciones exculpatorias. La ignorancia y ausencia de premeditación por parte de Edipo, circunstancias ambas que Sófocles enfatiza, no mitigan su crimen de parricidio. Se reconoce culpable, se percibe como una abominación y se siente merecedor de ser castigado. Irónicamente, según las leyes de Solón (Pl. *Lg.* 873c), Edipo habría quedado exento de culpa, pues su homicidio fue un acto en defensa propia y llevado a cabo en un lugar despoblado (vv. 798-813)³⁸.

Aunque las interpretaciones de la tragedia griega que ofrecen estudiosos adeptos a las diferentes ramificaciones de la teoría literaria psicoanalítica han recibido

dispuestos a consentir. Lo cierto es que es innegable la eficacia con la que funcionó la maquinaria administrativa durante su mandato, ya se debiese a su agencia directa o a la de sus adláteres.

³⁵ Champlin (1998: 99 y 2003: 197 n. 42 y 101-103). En la p. 103 afirma: «by mythologizing himself and his crime, he both distanced the crime and clothed himself in the aura of a hero. The goal was not to prove his innocence, but to accept guilt and to justify it».

³⁶ Marshall (2014: 38) concuerda con Töchterle (1994: 44-48) al proponer un fecha de composición entre el 62 y el 65.

³⁷ Es incuestionable que la concepción estoica del designio inamovible del *Fatum* no alcanza a dar respuesta a la ausencia o no de culpa del Edipo senecano (Busch 2007: 256, n. 60).

³⁸ Cf. Patterson 2021: 181.

contundente y, en ocasiones, justificada réplica³⁹, hay que reconocer que yerra la tentativa de la crítica literaria antifreudiana de minimizar el incesto en el *Edipo Rey*. Mientras que el tema de la confusión genética que de él deriva no es determinante en el *Edipo en Colono* (Frank 1995: 123)⁴⁰, en el *Edipo Rey*, el desvelamiento de la identidad biológica de Edipo juega un papel fundamental⁴¹, que tendrá como consecuencia el reconocimiento del cortocircuito del sistema de parentesco y del caos genético resultante⁴².

Una vez que el rey tebano se rinde ante la evidencia de las pruebas que confirman su verdadera identidad (cosa que sucede en el v. 1182: ἰοὺ ἰοῦ: τὰ πάντ' ἄν ἐξήκοι σαφῆ) y, por tanto, evidencian que es él el asesino de Layo, obsesivamente yuxtapone parricidio e incesto (vv. 1184-1185, 1286-1287, 1357-1359, 1371-1375 y 1400-1403). Sin embargo, antes de la que la verdad salga a la luz, parricidio e incesto nunca son asimilados ni ningún personaje, salvo Edipo en las ocasiones señaladas, verbaliza la relación entre ellos. Por supuesto, el rey es ἀνόσιος («ofensivo a los dioses») o ἄγος («polución»). Así lo afirma el profeta Tiresias (ὡς ὄντι γῆς τῆσδ' ἄνοσίω μιάστορι, v. 353) y, ya al final de la tragedia, Creonte ruega a los acompañantes de Edipo que lo lleven a palacio para que la luz del sol no pueda contemplar tal ἄγος (v. 1426). No obstante, Creonte en ningún momento alude al incesto en este pasaje y Tiresias se refiere, exclusivamente, a su parricidio (φονέα σε φημί τάνδρὸς οὐ ζητεῖς κυρεῖν, v. 362), aunque, ciertamente, deja claro que, si fue él el asesino de su padre Layo, Edipo ha de inferir que contrajo unas vergonzosas

³⁹ Contestación categórica a dichas críticas se encuentra en Condello (2009: cxv-cxlvii y 2012: 52-59).

⁴⁰ Esta es la razón, según afirma Frank (1995: 123), de que en esta tragedia, al contrario de lo que sucede en el *Edipo Rey*, «the use of family terms is not rhetorically pointed».

⁴¹ Con acierto, Ormand (1999: 129) cree necesario incidir no sólo en la identidad biológica de Edipo sino también en su identidad social: «Oedipus's marriage to Jocasta creates a social identity for Oedipus that goes beyond the simple implications of incest. He proclaims, in essence, that as the son of Laius, he is by definition both parricide and regicide» y, en p. 132: «biological identity, this play seems to say, is a cultural fact and potentially unstable», puesto que el matrimonio de Edipo es presentado en la tragedia sofoclea como una institución que crea categorías de identidad biológica al tiempo que posibilita la violación de las leyes que las rigen (p. 126).

⁴² Λεληθέναι σε φημί σὺν τοῖς φιλτάτοις / ἴσχισθ' ὀμιλοῦντ' (vv. 366-367); σ' ἐξισώσει σοί τε καὶ τοῖς σοῖς τέκνοις (v. 425); φανήσεται δὲ παισὶ τοῖς αὐτοῦ ξυγῶν / ἀδελφὸς αὐτὸς καὶ πατήρ, κἀξ ἧς ἔφν / γυναικὸς υἱὸς καὶ πόσις, καὶ τοῦ πατρὸς / ὁμόσπορος τε καὶ φονεὺς (vv. 457-460); ἐφηῦρὲ σ' ἄκονθ' ὁ πάνθ' ὄρων χρόνος, / δικάζει τ' ἄγαμον γάμον πάλαι / τεκνοῦντα καὶ τεκνούμενον (vv. 1214-1215); ὁμολεχῆς δ' ἀφ' ὧν αὐτὸς ἔφν τάλας (v. 1361); ἀνεῖτε ταυτοῦ σπέρμα, κάπεδειξατε / πατέρας, ἀδελφούς, παῖδας, αἴμ' ἐμφύλιον (vv. 1405-1406); ὦ τέκνα, ποῦ ποτ' ἐστέ; δεῦρ' ἴτ', ἔλθετε / ὡς τὰς ἀδελφὰς τάσδε τὰς ἐμὰς χέρας (vv. 1480-1481) γ' ὅθεν περ αὐτὸς ἐσπάρη, κὰκ τῶν ἴσων / ἐκτῆσαθ' ὑμᾶς, ὦνπερ αὐτὸς ἐξέφν (vv. 1498-1499).

nupcias con su madre (λεληθέναι σε φημί σὺν τοῖς φιλτάτοις / αἰσχισθ' ὀμιλοῦντ', vv. 366-367 y 425), que lo convirtieron en hermano y padre de sus hijos, y en hijo y marido de su madre:

φανήσεται δὲ παισι τοῖς αὐτοῦ ξυνῶν
ἀδελφὸς αὐτὸς καὶ πατήρ, κάξ ἤς ἔφυ
γυναικὸς υἱὸς καὶ πόσις, καὶ τοῦ πατρὸς
ὀμόσπορός τε καὶ φονεύς (vv. 457-460).

En los numerosos pasajes de la tragedia en que se menciona la polución que debe ser purificada, la denotada es invariablemente la que deriva del asesinato del rey Layo, no del incesto de Edipo. De hecho, en el pensamiento griego, el derramamiento de sangre genera polución, que es mayor si el asesinado es un rey y el asesino, un consanguíneo (Parker 1983: 124-125 y 130). Ello es perfectamente coherente con lo revelado a Creonte por el oráculo de Apolo al comienzo de la tragedia, cuyo contenido vuelve a ser reiterado en los vv. 305-309 y 1440-1441. Es la sangre de Layo la que anega Tebas (χειμάζον πόλιν, v. 101). Hay que acabar con el μῖασμα (v. 97) ya sea expulsando al asesino del rey ya sea vengando una muerte con otra (ἀνδρηλατοῦντας ἢ φόνω φόνον πάλιν / λύοντας, vv. 100-101). El oráculo no hace referencia alguna a que el incesto sea la mancha que hay que expiar. En realidad, como ya se ha dicho, éste no parece haber sido «formally ilegal» en Atenas y, aunque no se ajusta a la verdad el aserto de Parker (1983: 97) de que el incesto nunca es definido en la tragedia griega de forma específica como μῖασμα, lo cierto es que esto sólo sucede en dos ocasiones: en el *Edipo en Colono* de Sófocles, el incesto de Edipo es una impiedad (γάμοι / ξυνόντες ἠύρέθησαν ἀνόσιοι τέκνων, vv. 945-946) y, en las *Fenicias* de Eurípides, una fuente de polución (μυαίνει δὲ πτόλιν, v. 1050).

Finalmente, el contenido de los conocidos versos del *Edipo Rey* en los que Yocasta intenta mitigar el drama del incesto para ahuyentar los terrores de su marido, parece tener, en el contexto de la Grecia del s. v a.C., una índole exculpatoria. Afirma Yocasta que son muchos los hombres que soñaron con yacer con su madre⁴³:

σὺ δ' εἰς τὰ μητρὸς μὴ φοβοῦ νυμφεύματα.
πολλοὶ γὰρ ἤδη κὰν ὀνείρασιν βροτῶν
μητρὶ ξυνηνάσθησαν (vv. 980-982)

⁴³ Este pasaje sofocleo y el estudio de simbolismo del incesto onírico de tipo edípico ha sido objeto de profusa atención. Véanse, fundamentalmente, Devereux (1976: xxii-xxvi y 76-278), Bermejo Barrera (1980: 112-11), Guidorizzi (1988), Grottanelli (1999: 144-153), Champlin (2003: 101), Sick (2013: 382-397) y Mayer (2018).

Si bien Platón (*R.* 571c) sostiene que este tipo de sueño ocurre en un estado en que el hombre, libre de las restricciones de la razón, es dominado por su parte concupiscible, la interpretación simbólicamente positiva del incesto onírico con la madre, en tanto representación de la Patria, es una concepción griega antigua, que se encuentra ya en Heródoto (6.107-108)⁴⁴. Como es sabido, autores posteriores tanto griegos como romanos la suscriben⁴⁵, siendo Artemidoro el que, en *Oneirocritica* 1.79, aporta la más amplia información sobre la interpretación de este tipo de sueños. Aunque advierte que las interpretaciones de que son susceptibles varían dependiendo de ciertas circunstancias concomitantes, en el caso de que la madre esté viva y la relación se mantenga de acuerdo con las leyes de Afrodita, esto es, si la penetración es frontal, es un sueño de buen presagio, concretamente, para el hombre que se dedica a la política, porque la madre es, como ya lo era en Heródoto, símbolo de la Patria (*Artem.* 1.79.19-26). Si el sueño se produce cuando la madre ya ha fallecido, sostiene Artemidoro, es un feliz vaticinio si el que sueña es un hombre que está inmerso en un pleito por los derechos de posesión de una tierra, o que está en trámites de adquirir una propiedad, o que es agricultor (1.79.45-53), pues la madre muerta es símbolo de la Tierra ya que, al fallecer, se transforma en materia afín a aquélla de la fue conformada (1.79.42-45).

4. INGESTO Y PARRICIDIO EN EL *EDIPO DE SÉNECA*

De las múltiples, y ya muy estudiadas, divergencias que existen entre el *Edipo* de Séneca y el *Edipo Rey* de Sófocles, la proliferación y extensión de las escenas de adivinación en la tragedia senecana es la diferencia más obvia y, quizá también, la más esperable. Como conspicuo cultivador del durante años denostado estilo hipertrófico de edad neroniana, Séneca somete a gran desarrollo las escenas oraculares de los precedentes temáticos griegos. Para ello, de las fuentes que han llegado a nosotros, contamina el *Edipo Rey* de Sófocles (vv. 316-462), con las

⁴⁴ El historiador relata que Hippias, el hijo de Pisístrato, soñó que había mantenido relaciones con su madre, llegando a la conclusión de que ello era anuncio de que, tras conseguir regresar a Atenas y recobrar el poder, moriría de viejo en su tierra natal.

⁴⁵ En Pausanias (4.26.4), el sueño del mesenio Comón de yacer con su madre resucitada es presagio de la recuperación de Mesenia. Suetonio (*Jul.* 7.2) y Dión Casio (37.52 y 41.24) relatan que, habiendo Julio César soñado que copulaba con su madre, los intérpretes consultados coincidieron en señalar que ello vaticinaba el gran poder que César ostentaría sobre Roma y el mundo. La situación es bien distinta en Plutarco (*Caes.* 32.6), cuando narra que, la noche previa a que César cruzase el Rubicón, tuvo el sueño monstruoso (ὄναρ ἔκθεσμον) de tener relaciones sexuales con su madre. El polímata no aporta datos sobre la interpretación, pero es obvio que lo relaciona con la nefanda decisión de César de marchar contra Roma, su madre patria (Grottanelli 1999: 149-150).

Fenicias (865-959) y, sobre todo, con la *Antígona* de Eurípides (vv. 998-1114)⁴⁶. Aparte del relato que hace Creonte de su consulta oracular en el templo de Febo (vv. 212-238), Séneca introduce cuatro pasajes adivinatorios en los que se practica, respectivamente, la capnomancia (304-333), el *extispicium* (vv. 334-383), la ornitomancia (v. 390) y la necromancia (vv. 530-658)⁴⁷. La primera es realizada por Tiresias y su hija Manto en escena, lo cual es también una previsible concesión a la estética de la espectacularidad visual privilegiada por la estética literaria del temprano imperio. Con excepción de los rituales leteos, ninguna de las técnicas adivinatorias se revela eficaz para arrojar luz sobre la identidad del responsable de que la peste se abata sobre Tebas. Todas ellas, no obstante, no sólo contribuyen a intensificar de forma magnífica la atmósfera de horror (Fitch 2004: 10), sino que permiten establecer conexiones simbólicas con distintos episodios y momentos de la casa de Edipo. Así, en estas escenas mánticas se anticipa la nefanda guerra fratricida de Eteocles y Polinices, que en ningún momento es mencionada por Sófocles y a la que Séneca, en cambio, confiere gran relieve (vv. 237, 321-323, 357-364 y 646) pues funciona, como también en las *Fenicias*⁴⁸, como paralelo mítico de las guerras civiles romanas históricas (Criado 2015: 147). Pero, a los efectos que interesan al presente objeto de estudio, en estos pasajes se encuentra por primera vez enunciada la definición senecana del incesto de tipo edípico, que es sostenida sin fisuras ni contradicciones a lo largo del resto de la tragedia. Las divergencias respecto al planteamiento sofocleo son notables pues, el incesto, junto con el parricidio, es fuente de polución y el incesto es, además, un crimen contra las leyes de la Naturaleza.

4.1. *El incesto y el parricidio como tabes*

Al comienzo de la tragedia, Edipo decide acudir a la consulta oracular y a los rituales adivinatorios para dilucidar la causa de la peste que asola Tebas, motivo que, casi con seguridad, es invención de Sófocles (Finglass 2018: 28-29). No obstante, como si poseyese una intuición originaria de la verdad, siente que es culpable desde el comienzo mismo de la composición:

⁴⁶ Para las estrategias utilizadas por Séneca para llevar a cabo tal *contaminatio* véanse Töchterle (1994: ad v. 289) y DeBrohun (2017: 35-57), ambos deudores de Pratt (1939).

⁴⁷ No es posible saber si, concretamente, el *extispicium* y la emergencia del fantasma de Layo del infierno son de invención senecana. Es obvio que Séneca tuvo a su disposición muchas más fuentes de las que hoy día se conservan y que, muy probablemente, adaptó. Töchterle (1994: 9-18) da noticia de aquéllas a las que, en su opinión, Séneca pudo tener acceso.

⁴⁸ Cf. *infra* n. 56.

(...) scilicet Phoebi reus
 sperare poteras sceleribus tantis dari
 regnum salubre? Fecimus caelum nocens (vv. 34-36).

Sabe lo que es imposible que sepa, esto es, que es él el que trae esta *tabifica caeli uitia* (v. 79). Sabe, en definitiva, que es una *pestilitas*. No hay precedentes en las fuentes temáticas para esta presciencia de Edipo, pero es claro que a Séneca le interesa destacarla. Por ello, distanciándose de Sófocles, ya en el prólogo (vv. 15-21), Edipo desvela a Yocasta el contenido del antiguo oráculo pítico que le anunció que mataría a su padre y cometería incesto con su madre⁴⁹. Explica a su esposa que, con el fin de conjurar su cumplimiento, se autoexilió de Corinto y buscó refugio en Tebas. Aún cree ser hijo de Pólibo y Mérope pero, incluso así, es la polución que emanaría de ambos crímenes (*infanda*, v. 15, *scelus*, v. 17; *nefas*, v. 18) la que él sospecha encarnar.

Y, de hecho, al contrario que en el drama sofocleo, parricidio e incesto son aducidos de forma conjunta en las escenas adivinatorias como causas de la pestilencia de Tebas, confirmando la intuición inicial de Edipo. Ello sucede cuando, tras regresar de Delfos, Creonte escuetamente afirma que el dios ordena expiar la muerte de Layo: *caedem expiari regiam exilio deus / et interemptum Laium ulcisci iubet* (vv. 217-218). No obstante, ante las preguntas inquisitorias de Edipo, el hermano de Yocasta depone la cautela y reproduce literalmente las palabras de la profetisa del hijo de Leto. La plaga desaparecerá cuando abandone la ciudad el extranjero culpable de la muerte de Layo que, además, es culpable de yacer con su propia madre (vv. 234-235 y 238):

si profugus Dircen Ismenida liquerit hospes
 regis caede nocens, Phoebus iam notus et infans.
 (...)
 turpis maternos iterum reuolutus in ortus.

De nuevo, durante los rituales leteos realizados por Tiresias, la sombra de Layo afirma que la contaminación no se debe a la *ira deum* (v. 630) ni al *luctificus Auster* (v. 632), sino al parricidio de Edipo (*O Cadmi effera, / cruore semper laeta cognato domus*, vv. 626-627 y *rex cruentus, pretia qui saevae necis / sceptrum ... occupat ... patris*, vv. 634-635) y a su incesto con Yocasta (vv. 629-630 y 635):

⁴⁹ En el *Edipo Rey* de Sófocles, la información sobre la profecía de Apolo se la da Edipo a Yocasta muy avanzada la composición (vv. 789-793). El conocimiento por parte de Edipo del oráculo no está, sin embargo, ni en Esquilo ni en Eurípides (Boyle 2011: 111), a pesar de que, ya en Píndaro (*O.* 39-40), Edipo era conocedor del oráculo emitido por Pitón.

(...) maximum Thebis scelus
 maternus amor est
 (...)
 (...) et nefandos occupat thalamos patris

En estos últimos versos, el padre de Edipo establece una gradación de los crímenes que Sófocles, sin embargo, no formula y sobre la que insiste en los versos que siguen⁵⁰:

Inuisa proles: sed tamen peior parens
 quam gnatus, utero rursus infausto grauis
 egitque in ortus semet et matri impios
 fetus regessit, quique uix mos est feris,
 fratres sibi ipse genuit—implicitum malum
 magisque monstrum Sphinge perplexum sua (vv. 636-641).

Layo, por tanto, afirma que el incesto es un crimen más terrible que el parricidio, dando contestación firme a la pregunta que Edipo se planteaba al comienzo de la tragedia: *est maius aliquod patre mactato nefas?*, v. 18. Esgrime ambas abominaciones como motivo de la maldición que profiere contra su hijo, en la que se declara agente de su destrucción y causante de la guerra fratricida de sus nietos:

Te, te cruenta scepra qui dextra geris,
 te pater inultus urbe cum tota petam
 et mecum Erinyn pronubam thalami traham,
 traham sonantis uerbera, incestam domum
 uertam et penates impio Marte obteram (vv. 642-646).

Sorprende que, habiendo muerto Layo a manos de su hijo y siendo éste el crimen que hay que expiar, en la *vulgata* del mito de Edipo, la Erinia como instrumento de venganza paterna guarde una relación mucho más estrecha con Edipo y sus hijos que con Layo y Edipo (Edmunds: 1981: 226 y n. 19)⁵¹. La maldición

⁵⁰ Esta gradación es expresada con un dramatismo también intenso en *las Fenicias*. Edipo afirma que el crimen de parricidio cede terreno (*leue est paternum facinus*, v. 270) ante la abominación que implica el incesto (*nullum crimen hoc maius potest / Natura ferre*, vv. 272-273).

⁵¹ Dado su primitivo carácter ctónico, las Erinias parecen haber sido divinidades primitivas fuertemente vinculadas al destino (Magris 1985: 15 y Bermejo Barrera, 1996: 56). Sin embargo, ya en los textos homéricos, la Erinia es la garante de que se venguen los crímenes cometidos contra

con la que Edipo condena a Eteocles y Polinices a un enfrentamiento fratricida es un motivo que, como se ha dicho, recurre en el conjunto de la tradición literaria griega⁵², si bien no aparece ni en el *Edipo Rey* de Sófocles⁵³ ni en el *Edipo* de Séneca⁵⁴. Al contrario, son escasos y muy lacónicos los pasajes conservados de la literatura griega en los que la Erinia de Layo es sugerida. Aparte de Píndaro y Eurípides⁵⁵, Sófocles, aunque también de forma sucinta, la menciona cuando Tiresias vaticina que Edipo será expulsado de Tebas como consecuencia de la doble imprecación de su madre y de su padre (καί σ' ἀμφιπλήξῃ μητρός τε καὶ τοῦ σοῦ πατρὸς / ἔλαῖ ποτ' ἐκ γῆς τῆσδε δεινόπους ἀρά, *OT* 417-418). En los versos senecanos citados *supra*, el autor desarrolla esta breve alusión sofoclea, lo que le permite, de nuevo, entreverar sin ambages parricidio e incesto⁵⁶.

4.2. El incesto como crimen contra la Naturae lex

Como se ha señalado, el tema de la confusión genética que resulta del matrimonio de Edipo y Yocasta está ya presente en Sófocles⁵⁷. En el *Edipo* de Séneca, el des-

consanguíneos, sobre todo si éstos son de más edad (*Il.* 9.453 ss. e *Il.* 14.201 ss.) y, también, de que los perjuros expíen su culpa (*Il.* 19.259 ss.; cf. también Hes. *Op.* 802). Los trágicos ampliaron sus funciones. En Esquilo, además de vengadoras de los crímenes contra familiares, las Euménides representan el carácter fatal del castigo y expiación, esto es, el poder justiciero que restaura la justicia, y, en Eurípides, son símbolo del remordimiento por una culpa. Véanse Magris (1984: 17) y Criado (2000: 26, 136 y 217).

⁵² Cf. *supra* n. 17.

⁵³ Un afecto Edipo dice a Creonte que Eteocles y Polinices, dada su edad, no han de ser motivo de preocupación para el futuro rey de Tebas (*S. OT* 1459-1461), que deberá velar, en cambio, por sus hijas Antígona e Ismene.

⁵⁴ Si está presente, en cambio, en las *Fenicias* de Séneca, en donde Edipo execra a sus hijos a batirse en una guerra de dimensiones más nefandas que una guerra civil: *non satis est adhuc / ciuile bellum: frater in fratrem ruat*, vv. 354-355.

⁵⁵ En Píndaro (*O.* 2.41-42), la Erinia, tras ser testigo de la muerte de Layo a manos de Edipo, acaba con la belicosa descendencia de éste, haciéndola perecer en enfrentamiento fratricida. Por lo que respecta a Eurípides, Edipo afirma que ha provocado la muerte de sus hijos al transferirles la maldición que Layo profirió contra él (*Ph.* 1610-1611). Cf. Edmunds 1981: 225-226 y n. 19.

⁵⁶ Estacio también introduce la imprecación de Layo sobre Edipo en la *Tebaida* (4.635-644), si bien tiene más carácter de vaticinio que de maldición propiamente dicha: *quodsi adeo placui deflenda in tempora uates / dicam equidem* (4.635-636). De hecho, Layo afirma que anticipará el futuro en la medida en que Láquesis y Megera se lo permitan (vv. 636-637). Explicita, en cambio, la responsabilidad causal que la antigua maldición de Edipo tiene sobre la presente guerra fratricida de Eteocles y Polinices: *crudelis uincet pater*, v. 644.

⁵⁷ Cf. *supra* p. 349.

orden biológico que reina en la casa de Edipo⁵⁸ es un motivo sobre el que se hace énfasis en las escenas adivinatorias. El incesto es definido en términos de regresión generacional en las ya citadas palabras de la profetisa de Delfos (*maternos iterum reuolutus in ortus*, v. 238), en la sentencia de Manto durante el *extispicium* (*sed acta retro cuncta*, v. 367), a la que Edipo dará su aquiescencia en los vv. 869-870 (*rape / retro reuersus generis ac stirpis uices*), y en la también ya citada maldición que Layo profiere contra su hijo durante los rituales nigrománticos (*utero rursus infausto grauis / egitque in ortus semet et matri impios / fetus regessit, quique uix mos est feris, / fratres sibi ipse genuit*, vv. 637-640).

De lo que no hay precedentes ni en Sófocles ni en el resto de las tragedias áticas es de que, como consecuencia de dicho caos genético, el incesto sea considerado una conculcación de las leyes de la Naturaleza. Así lo explicitan Edipo y Yocasta en sus respectivas autoinculpaciones. Edipo se reconoce culpable de haber atentado con las *Naturae iura* (v. 25), el *iuris exitium sacri* (v. 876) y la *Natura* (v. 943)⁵⁹. En similares términos se expresa Yocasta. Se acusa de haber trastornado (*omne confusum perit*, v. 1025) el *iuris humani decus* (v. 1026). Con este último sintagma, la madre y esposa de Edipo no se refiere meramente a las leyes humanas, sino que, digna discípula de Séneca filósofo, establece una equiparación entre la ley humana justa, que ella ha vulnerado, y la ley de la Naturaleza. Esta última, sostiene Séneca (*Ep.* 30.1), tiene las mismas características o rasgos que una ley humana justa o un régimen legal humano justo (*decus*): *sed nunc superuacuum est Naturae causam agere, quae non aliam uoluit legem nostram esse quam suam* (2005-Inwood: 239). El reconocimiento por parte de la filosofía estoica de la concomitancia entre la ley natural y la ley positiva justa es de raigambre platónica (*Grg.* 507b1-508c4, véase también *R.* 428e8-429a3), aunque Platón no menciona el νόμος φύσεως sino la perfección del orden cósmico (καὶ τὸ ὅλον τοῦτο διὰ ταῦτα κόσμον καλοῦσιν, *Grg.* 508a3).

En el *Edipo* de Séneca, el incesto como crimen contra la Naturaleza encuentra clara concreción en el *extispicium*. La joven novilla que está a punto de ser sacri-

⁵⁸ El caos genético tiene mucha fuerza también en las *Fenicias*. De hecho, es en esta tragedia seneana en la que con más frecuencia los personajes se dirigen unos a otros con términos que subrayan su consanguinidad (Frank 1995: 126).

⁵⁹ Al comienzo de la tragedia, Edipo se muestra convencido de que, conjurado el peligro de cometer el terrible crimen de incesto con su decisión de abandonar el reino de su padre putativo Pólipo, ha puesto a buen recaudo las leyes de la Naturaleza (*in tuto tua, / Natura, posui iura*, vv. 24-25). Cuando conoce su identidad, Edipo siente que, sólo en su caso, la Naturaleza ha subvertido sus leyes inmutables, ideando insólitas formas de procreación (*illa quae leges ratas / Natura in uno uertit Oedipoda, nouos / commenta partus*, vv. 942-944).

ficada se da muerte traspasándose a sí misma con el hierro (vv. 341-2)⁶⁰. Manto escudriña sus vísceras y comunica a su padre Tiresias que *mutatus ordo est, sede nil propria iacet* (v. 366), donde *mutatus ordo* se refiere, con dicción lucreciana (*mutatoque ordine mutant Naturam res*, Lucr. 1.677), a la alteración de la Naturaleza (Boyle 2011: 200). Concretamente, en el útero impera un caos sin ley: *Natura uersa est, nulla lex utero manet* (v. 371). *Natura* es un término utilizado eufemísticamente para referirse a los órganos sexuales (Adams 1982: 59-60), por lo que Mazzoli (1996: 20) sugiere que Séneca se sirve de la polisemia del término para crear una deliberada ambigüedad entre la ley de la Naturaleza y los genitales. Cabe, incluso, la posibilidad de que Manto esté estableciendo una identificación entre ambos, dado que estos órganos son utilizados con frecuencia como fundamento y símbolo, precisamente, de la ley natural (Citti 2015: 114)⁶¹.

En las entrañas de la novilla, Manto encuentra un feto mutilado. Ya que se trata de una *innupta bos* (v. 373), la presencia de un embrión supone un trastrocamiento de las leyes de la Naturaleza (Busch 2007: 229-231) que prefigura la abominación de los embarazos de la *mater nefanda*, Yocasta, (v. 1031): *quod hoc nefas? conceptus innuptae bouis, / nec more solito positus alieno in loco, / implet parentem* (vv. 373-375)⁶². Esta execrable ternera resonará en las palabras con las que el atribulado

⁶⁰ La prolepsis del suicidio de Yocasta (vv. 1036-1041) es obvia (Pratt 1939: 96).

⁶¹ Tal enunciación se encuentra ya en el pitagórico Filolao, que sostenía que son cuatro los elementos que determinan la vida del animal racional: el cerebro, el corazón, el ombligo y los genitales. El cerebro es principio de la razón, el corazón lo es del alma y de las sensaciones, el ombligo lo es del crecimiento del embrión y los genitales son el principio de todos ellos, pues todo brota y germina de una semilla (αἰδοῖον δὲ τὰν ξυναπάντων· πάντα γὰρ ἀπὸ σπέρματος καὶ θάλλοντι καὶ βλαστάνοντι, fr. B13 Diels & Kranz = Nicom. *Theol. Arithm.* 25.8-6-3).

⁶² Durante la hepatoscopia, Manto declara que en el hígado se yerguen dos cabezas de igual volumen (*paribus toris*, v. 360), lo cual, afirma, es siempre un mal presagio para el poder político unipersonal (*semper omen unico imperio graue*, v. 359). Asimismo, describe que se ven en él siete venas tensas (v. 364). Es claro que el análisis de la víscera anticipa la lucha fratricida de Eteocles y Polinices, y la campaña de los siete caudillos contra Tebas. No obstante, tanto Busch (2004: 278 y 2007: 244) como Boyle (2011: 281) y DeBrohun (2017: 50) creen oportuno tener en cuenta la observación de Pratt (1939: 98) de que *torus* también significa «lecho matrimonial» o «matrimonio», con lo que Manto estaría no sólo anticipando la guerra entre consanguíneos, sino revelando el doble matrimonio de Yocasta. Como en el caso de la ocurrencia de *Natura* en el v. 371, se trataría de una ambigüedad creada intencionadamente a partir de la polisemia de un vocablo que pone de relieve la maestría senecana para, con dicción escueta, crear una alegoría también polisémica. La fluctuación de los significados de las palabras que ocurre en el *extispicium* es, en opinión de Busch (2004: 262), una táctica retórica con la que Séneca trágico denota la profunda confusión que reina en el Universo que, al contrario de lo que ocurre en su obra doctrinal, no es regido por la *Naturae lex*, de la misma manera que la indagación racional de Tiresias y Manto no resuelve enigmas sino que los perpetúa (p. 276).

coro rememora los males que se abatieron sobre Tebas desde el momento mismo del acto fundacional de Cadmo. Éste, señalará el coro, obedeció las órdenes de Febo y siguió los pasos de una *inauspicata* novilla (v. 724) que, al detenerse, le señaló el sitio en que habría de fundar la ciudad de Tebas. La senecana *inauspicata bos* es, sin embargo, una ternera dotada de una hermosa testuz de altos cuernos en las *Metamorfosis* de Ovidio (*tollens speciosam cornibus altis / ad caelum frontem*, *Met.* 3.20-1) (Boyle 2011: 281), y ello a pesar de que, en la composición ovidiana, Tebas funciona ya con intensidad como prototipo de ciudad maldita y predispuesta genéticamente al crimen⁶³.

La ley de la Naturaleza no sólo aparece en el *Edipo* de Séneca sino, significativamente, en la *Fedra* y las *Fenicias*, tragedias que también versan sobre crímenes cometidos en el seno de la familia (véase también *Apoc.* 8.2.3-4) cuya inconmensurabilidad provoca la apelación a la Naturaleza o a Júpiter o a la Tierra⁶⁴. En coherencia con la ortodoxia del estoicismo antiguo, estos tres términos son sinónimos, pues, como ya Cleantes había dejado sentado, Zeus es el multinominado, el *πολυώνυμος* (SVF 1.537 = Stob. *Ecl.* 1.1.12)⁶⁵. La cuestión de los orígenes de la noción de la *Naturae lex* como código moral prescriptivo es ardua y escapa a los límites de este trabajo. Creo que es útil, sin embargo, detenerse, aunque sea con brevedad, en los precedentes con el fin de poder dirimir el alcance filosófico y literario de tal *lex* en Séneca.

Los intentos del iusnaturalismo moderno de encontrar en Platón la antítesis (aunque no en los términos de la oposición sofista entre naturaleza y convención) entre φύσις (ley natural) y νόμος (ley positiva) y, por tanto, sus tentativas de considerar a Platón como uno de los precursores de la teoría del derecho natural,⁶⁶

⁶³ Sobre este último punto, sigue siendo esencial el estudio de Hardie (1990: 224-35), aunque hoy día existe vasta bibliografía sobre el tema. Véase el detalle de ésta en Criado, en prensa.

⁶⁴ *Perge et nefandis uerte Naturam ignibus* (*Phaed.* 173), *Natura totiens legibus cedit suis?* (*Phaed.* 176), *magne regnator deum* (*Phaed.* 671), *generisque leges inscius seruat pudor* (*Phaed.* 914), *sustines tantum nefas / gestare, Tellus?* (*Thy.* 1006-1021), *ipsa se in leges nouas / Natura uertit*, (*Phoen.* 84-85) y *nihil iam iura Naturae ualent* (*Phoen.* 478).

⁶⁵ Véase *infra* p. 360.

⁶⁶ Autores emblemáticos de esta toma de postura son Maguire (1947), Wild (1953) y Strauss (1965). Otros estudiosos se remontan a los presocráticos. Betegh (2016) considera que Arquelaos (καὶ τὸ δίκαιον εἶναι καὶ τὸ αἰσχροὺν οὐ φύσει ἀλλὰ νόμῳ, D.L. 2.16) fue el primer filósofo griego, o uno de los primeros, en fusionar cosmogonía y *Kulturentstehungslehre*, sentando los cimientos de la teoría naturalística de los orígenes de la cultura. Otros autores, por ejemplo Zacharski (2012) y Schofield (2015), sostienen que el aspecto moral y restrictivo de la φύσις está ya en Filolao de Tarento, con su afirmación de que todo sucede φύσει καὶ οὐ νόμῳ (fr. B9 Diels & Kranz = Iamb. *in Nic.* 19.21) y en Heráclito (σωφρονεῖν ἀρετὴ μέγιστη καὶ σοφίη ἀληθέα λέγειν καὶ ποιεῖν κατὰ φύσιν

siguen siendo objeto de fuerte controversia. Se aducen en contra firmes argumentos (Kelsen 1960: 23-64) que generan réplicas igualmente firmes⁶⁷. Aunque, como digo, sin afán de ahondar en un tema que requeriría un estudio específico, lo cierto es que la expresión νόμος φύσεως aparece en muy contadas ocasiones en los autores griegos antes de Filón de Alejandría, esto es, ya en la era cristiana (Citti 2015: 124). Pero incluso los escritos de Filón no permiten deducir que haya establecido una separación tajante entre νόμος y φύσις en las esferas de la ética y de la naturaleza física (Remus, 1984). Una de las escasas ocurrencias del sintagma νόμος φύσεως en edad antigua sucede, precisamente, en Platón. El contexto en que se produce, sin embargo, tiene escaso valor probatorio⁶⁸. De hecho, hay que consentir con Kelsen (1960: 37-38) que φύσις no siempre significa realidad empírica en el corpus platónico. Ello queda claro en el pasaje del *Fedón* en que se opone el mundo trascendente y divino de las ideas (τὸ ἐν τῇ φύσει) al mundo de la realidad empírica (τὸ ἐν ἡμῖν, *Phd.* 103b5) que, según la noción platónica, no participa de manera inmanente de la perfección de la τοῦ ἀγαθοῦ Ἰδέα (*R.* 505a2), cosa que cabría esperar en una doctrina del derecho natural. De hecho, cuando Sócrates y el Extranjero Ateniense establecen los tipos de relaciones incestuosas que no se han de permitir en la πολιτεία ideal, apelan a las πατρίους νόμους ο πάτρια καὶ ἀρχαῖα νόμιμα (*R.* 461b-c y *Lg.* 838a-b), esto es, a los usos comunes que no han recibido plasmación por escrito (ἄγραφα νόμιμα, *Lg.* 793a-b). Aunque el Extranjero Ateniense dictamina que sería deseable que la misma norma en uso se aplicase para todos los tipos de incesto mencionados, reconoce que, en la Atenas contemporánea, este νόμος sólo rige en caso de cópula de padre o madre con hijos o hijas (νῦν περὶ τὰς τῶν γονέων συμμίξεις κρατεῖ, *Lg.* 839a5). Al menos en lo que al incesto se refiere, no hay, pues, atisbos de que Platón otorgue a la ley de la Naturaleza la potestad de prescribir sobre él.

Es pertinente traer a colación la utilización que Aristóteles hace del término νόμος en el pasaje en que somete a crítica el modelo de república ideal propuesto por el Sócrates platónico. Señala que la comunidad y transferencia de mujeres e

ἐπαίοντας (fr. 22B 112 Diels & Kranz). En este último, no obstante, φύσις y νόμος parecen ser todavía conceptos demasiado cercanos (τρέφονται γὰρ πάντες οἱ ἀνθρώπειοι / νόμοι ὑπὸ ἐνὸς τοῦ θείου, fr. 22B 114 Diels & Kranz = Stob. *Flor.* 1.178).

⁶⁷ Un estado detallado de la cuestión se encuentra en Heinze (2007).

⁶⁸ En el *Gorgias* (483e2-4), Calicles asegura que la naturaleza (φύσις) demuestra que es de justicia que el poderoso tenga más que el que no lo es, pues actúa κατὰ φύσιν τὴν τοῦ δικαίου y κατὰ νόμον γε τὸν τῆς φύσεως, especificando que el νόμος φύσεως es bien distinto de la ley dictada por los hombres (οὐ μέντοι ἴσως κατὰ τοῦτον ὃν ἡμεῖς τιθέμεθα). Las tesis del sofista son rebatidas por Sócrates, no apareciendo en su contrargumentación la locución νόμος φύσεως.

hijos propugnada tiene el riesgo de que, al no ser posible conocer las relaciones de parentesco existentes entre los ciudadanos, con facilidad se podrían llegar a cometer, de forma involuntaria, los actos más impíos e indecentes contra consanguíneos, como parricidio, fratricidio e incesto (*Pol.* 1262a25-40). Curiosamente, en el caso del último se limita a ejemplificar con el incesto entre padre e hijo o entre hermano y hermano (1262b16-17), como si la imposibilidad de que estas relaciones culminen en la gestación de ciudadanos atenienses tuviese más peso que el incesto en sí. En todo caso, en opinión de Aristóteles, la ley (νόμος) que Sócrates propone tendría el efecto contrario al que debe buscar una ley recta (ὀρθῶς κειμένους νόμος, 1262b.3-5). Tampoco aquí parece haber indicios de que sea la ley natural la apelada. Sin embargo, los estudiosos ven en Aristóteles, así como en Platón, una formulación en estado embrionario de la doctrina de la ley natural tomista. Como prueba de la existencia de la distinción aristotélica entre justicia natural universal y justicia convencional es invariablemente citado un pasaje de la *Ética a Nicómaco* en que el filósofo distingue φυσικὸν νομικόν, ley que en todas partes tiene la misma fuerza y que no está sometida a la opinión humana, y οικονομικὸν δίκαιον, ley positiva establecida por el hombre (1134b18-1135a5). De entre las muchas objeciones que cabe aducir, me limitaré a señalar dos. En primer lugar, Aristóteles se está refiriendo a los dos tipos de leyes que existen en el ámbito estricto del derecho político (τὸ πολιτικὸν δίκαιος, 1134b18), lo que le permite afirmar que, aunque quizá entre los dioses las cosas sean de otra manera, en el mundo de los humanos tanto la justicia natural como la convencional son mutables (1134b29-1134b33), así como sostener que de la naturaleza no puede derivar verdad moral alguna, pues no es posible que se pueda modificar por costumbre lo que existe por naturaleza (1103a18-20). En segundo lugar, y más importante, hay que descartar que Aristóteles atribuya un origen divino al φυσικὸν νομικόν puesto que el Νοῦς no es el creador del universo (*Metaph.* 993b8-10). Aunque Aristóteles es el inventor filosófico de un dios metafísico, su dios carece de la condición de creador-legislador universal, cualidad indispensable para que se pueda sustentar la noción de un universo deontológico (Vega López 2011: 298).

Esta condición de creador la tiene, en cambio, el Demiurgo estoico. Es en la escuela de Zenón donde se encuentra la primera formulación filosóficamente elaborada de un materialismo monista y panteísta, lo que explica que en su seno se produzca, también por primera vez, una articulación sistemática del concepto de νόμος universal u ὀρθὸς Λόγος ο κοινὸς Λόγος (D.L. 7.88). La *poluonumia* a que recurren los estoicos para referirse al ente divino supremo es una declaración de principios de su panteísmo: una única cosa son Ζεὺς el Λόγος, el Νοῦς, la Εἰμαρμένη, el Θεός, la *totius Naturae mens*, el *Artifex universitatis*, el *animus Iouis* y

el φύσεως ἀρχηγός⁶⁹. El materialismo radical estoico deviene en una auténtica teología en la que el Λόγος es la razón seminal y el artífice y creador del universo. Tal como Cleantes sentencia en el *Himno a Zeus* (SVF 1.537 = Stob. *Ecl.* 1.1.12), Zeus, multinominado e inmanente a la naturaleza, con su ley (νόμος) gobierna toda la naturaleza (φύσις), dirigiéndola con su ley universal (κοινὸς Λόγος) y con justicia (δίκης μέτα). Ahora bien, tanto Cleantes como sus discípulos, establecen una salvedad: todo, en tierra y mar, se realiza por voluntad de Zeus-Logos-Demiurgo, excepto las malas acciones perpetradas por hombres malvados que no escuchan su ley universal (SVF 1.537 p. 122.13 y 18-20 = Stob. *Ecl.* 1.1.12). Por tanto, aunque, al igual que el conjunto de lo creado, el ser humano participa de forma inmanente de la divinidad, esto no sucede en todas las ocasiones. Por ello, el estoicismo temprano, en coherencia también con su repudio, de ascendencia cínica, de las normas humanas, ni pretende ni tiene capacitación para elaborar una suerte de decálogo de leyes morales. Se limita a que el νόμος denote la recta Razón del sabio (Taitzlin 2019: 41). Con posterioridad, Crisipo concretará más y sostendrá que este νόμος ha de prescribir o prohibir lo que han de hacer o no los seres vivos que poseen naturaleza política (τῶν φύσει πολιτικῶν Ζώων, SVF 3.314 = Marcian. *Inst.* I). Es importante que Crisipo, como ya antes Aristóteles, remarque el ámbito político de la aplicación de esta ley recta y común, porque ello compromete la pretensión de que la ley natural estoica sea una ley externa, impuesta por un ámbito divino superior⁷⁰. Sobre las leyes humanas naturales, baste recordar el ya consignado asentimiento que Diógenes recibe por parte de Zenón y Crisipo sobre la no existencia de una ley de carácter absoluto que prohíba al sabio cometer incesto y practicar canibalismo⁷¹.

Sobre la ley común estoica sentará sus bases la noción de lo que, ya en época cristiana, será designado explícitamente como νόμος φύσεως, y que encontrará concreción en el acta fundacional del iusmoralismo moderno, la *Summa Theologiae*

⁶⁹ Cf. SVF 1.102 = D.L. 7.135-136, SVF 1.160 = Lact. *Inst.* 9, SVF 1.160 = Tert. *Apol.* 21, SVF 1.530 = Cic. *N.D.* 1.37 y SVF 1.537 = Stob. *Ecl.* 1.1 y 12. La identificación absoluta entre dios y φύσις queda establecida en la conocida máxima de Zenón de que es lo mismo τὸ κατὰ λόγον ζῆν ὀρθῶς γίνεσθαι <τού>τοις κατὰ φύσιν (SVF 3.178 = D.L. 7.86.10-11).

⁷⁰ El mencionado pasaje de Crisipo es utilizado por Mitsis (2003) para rebatir la reputada interpretación «disposicionalista» del derecho natural estoico defendida por Waerdt (1994). Este último defiende que es la disposición, perfectamente racional y consistente, la que garantiza la infalibilidad moral de las acciones del hombre sabio (Waerdt 1994: 275). Según Mitsis (2003: 42), en cambio, de la doctrina de Crisipo no se puede deducir que la ley prescribe sobre cómo el ser humano debe o no realizar sus acciones, o con qué actitudes interiores hacerlo.

⁷¹ Cf. *supra* p. 342.

de Tomás de Aquino. Lógicamente, la *lex Naturae* a la que el estoico Séneca invoca cuando en su obra trágica condena el incesto y los crímenes contra consanguíneos es fuertemente deudora del κοινὸς Λόγος estoico, aunque, según cabe deducir de lo expuesto, no es de origen estoico su reprobación del incesto. En su noción de ley natural, no obstante, es importante el papel de mediador jugado por Cicerón.

En su obra retórica y oratoria, Cicerón menciona con frecuencia la *lex Naturae* (*Tusc.* 1.30.9 y *Off.* 3.31.1), expresión con la que traduce el ὀρθὸς λόγος o κοινὸς λόγος de Zenón y Cleantes⁷², que fue rápidamente adoptada por la filosofía romana posterior. Como es sabido, la más detallada definición ciceroniana de la *uera Lex* o *recta ratio Naturae* se encuentra en la *República* en boca del estoico Lelio (3.33), cuando objeta los argumentos que Furio Filón esgrime en apoyo de su relativismo ético. De forma acorde con su eclecticismo académico, la filosofía estoica ejerció un fuerte influjo sobre Cicerón. Ciertamente, en este pasaje, no desarrolla una teoría de la Ley natural, sino que se limita a salpimentar con platonismo principios ya expuestos por el estoicismo temprano y medio: la ley de la Naturaleza es una ley inamovible, eterna, universal y de obligado cumplimiento para todos los seres humanos, no siendo moralmente admisible (*fas*, 3.33.5) que sea derogada por la legislación humana; Dios, *magister et imperator omnium* (3.33.10), es su autor y sufrirá severos castigos quien la desobedezca⁷³. Con todo, frente a la *Retórica a Herenio*, de fecha de composición cercana al ciceroniano *Sobre la invención*, que deja claro que la *Natura* es una parte del derecho (*ius*) en la misma medida que la *lex*, la *consuetudo*, el *iudicatum*, el *ex aequo et bono ius* y el *ex pacto ius* (2.19.6-7), la postura de Cicerón es ambigua. En *Sobre la invención* afirma que el *Naturae ius* no forma parte del derecho civil (*quod neque in hoc ciuili iure uersantur*, 2.67.1-3), mientras que en las *Leyes*, cuando delibera sobre las leyes escritas y no escritas, declara que la *Natura* es necesaria para confirmar la ley positiva (1.42.18-1.43.2)⁷⁴.

Aunque es dudoso que haya existido una conceptualización de la ley natural en la tarda república (Citti 2015: 103), menos abstracto y, en mi opinión, más firme candidato para ser aducido como precedente de la proclamación que hace Séneca del incesto como crimen contra la Naturaleza es el pasaje de *Sobre la invención* en

⁷² A la que también designa con sintagmas equivalentes: *naturalis lex diuina* (*N.D.* 1.36.2), *lex insita in Natura* (*Leg.* 1.18.9-10), *lex uera atque princeps* (*Leg.* 2.10.15-6), etc.

⁷³ Fue el estoicismo medio el que mayor impronta dejó en Cicerón. Sin embargo, al contrario de lo que Cicerón refleja en este pasaje (*Rep.* 3.33), el interés de Panecio no era tanto distinguir la Naturaleza universal y la naturaleza humana particular, como establecer las lindes entre naturaleza humana común y naturaleza humana individual (Taitslin 2019: 48).

⁷⁴ *Ita fit ut nulla sit omnino iustitia, si neque Natura est (...). Atqui si Natura confirmatura ius non erit, uirtutes omnes tollantur.*

que, tras dejar sentado que ciertos preceptos provienen de la Naturaleza, otros de la utilidad y otros de la costumbre (2.65.1-6), especifica que los que provienen del *Naturae ius* rigen cuestiones que están impresas en el ser humano de forma innata o natural⁷⁵. Tales son las relaciones con los dioses, la familia, la patria y los amigos (y enemigos) (*Inu.* 2.65.10-67.1 y 2.161.1-162.2). También la *Retórica a Herenio* establece que es el *Natura ius*, y no el *lege ius*, el que rige la ética familiar que interesa al parentesco y a la piedad, especialmente entre padres e hijos (2.19.8-10).

Los *decreta* y los *praecepta* son, precisamente, conceptos nucleares en la doctrina moral de Séneca⁷⁶, aunque no llega al extremo de sostener que estas leyes puedan «capture the content of morality» (Inwood 2005: 227). El Séneca fisicista recurre constantemente a la *lex Naturae* para corroborar la doctrina estoica de que el desorden que se pueda producir en la Naturaleza es una mera apariencia y un error de percepción del ser humano. En opinión de Fantham (1983: 76, n. 33), salvo en las *Cuestiones naturales* y en sus tragedias de tema familiar, no hay huella en su obra filosófica de que Séneca refiera la ley natural a la moralidad humana. De hecho, la autora encuentra una única excepción en *Ben.* 4.17.3-4 (*nec quisquam tantum a Naturae lege desciiuit et hominem exiuit, ut animi causa malus sit*). Esto no es estrictamente cierto, pues a este pasaje cabría añadir, por ejemplo, la afirmación senecana de que es la *Natura* (*Ep.* 95.52.3) la que hace iguales a todos los seres humanos o la de que es la *Natura* o la *Naturae lex* (*Cl.* 1.19.2.1) la que dictamina que un gobernante ha de abstenerse de causar mal a sus súbditos. Se da la circunstancia, además, de que, cuando Séneca trata en su obra doctrinal de principios naturales éticos o de moral social utiliza con muy poca frecuencia la expresión literal *lex Naturae*, prefiriendo acudir a expresiones que el contexto revela que son claramente sinónimas: *regulae uitae* (*Ben.* 7.2.2.3), *totius uitae leges* (*Ep.* 95.57.4), *uitae lex* (*Ep.* 90.34.3-4), *ius humanum* (*Ben.* 3.18.2.2 y 7.19.9.1), *uiuendi iura* (*Ep.* 119.15.5), *ius generis humani* (*Ep.* 48.3.3), etc.⁷⁷.

⁷⁵ Sed quaedam in Natura uis inseuit (2.16.2) o sed quaedam innata uis adferat (2.65.9).

⁷⁶ Con el fin de superar el radicalismo moral del temprano estoicismo, Séneca establece la distinción entre ambos conceptos. Los *decreta* son las doctrinas generales de la filosofía acatadas por el hombre sabio, al que es inherente el conocimiento de la recta Razón. Los *praecepta*, por su parte, son el conjunto de preceptos o instrucciones morales convencionales que han de guiar el comportamiento del hombre no sabio, esto es, del común de los mortales; gracias a los *praecepta*, el hombre no sabio puede encontrar una suerte de sustituto del *Logos* del que el sabio participa por naturaleza (Taitslin 2019: 52-55).

⁷⁷ Lo mismo cabe decir de los pasajes en que trata otras acepciones de la ‘metáfora’ *Naturae lex* que, en opinión de Inwood (2005: 239), son cinco: la ley ética, la ley moral de actuación social, la ley de la Naturaleza física, la ley del *Fatum* y la ley de la mortalidad. Mientras la expresión literal *Naturae lex* aparece con mucha frecuencia en las *Cuestiones naturales*, no sucede lo mismo cuando Séneca

Ahora bien, los principios éticos y morales dictados por la *Naturae lex* que Séneca contempla en su obra doctrinal tienen un carácter extremadamente general. Quizás ello explique, al menos en parte, la ausencia de asertos sobre la pertinencia de la prohibición del incesto o sobre su reprobación moral, cosa que no puede dejar de causar sorpresa si se tiene en cuenta la contundencia con que Séneca califica al incesto como pestilencia y crimen contra la Naturaleza en sus tragedias ‘domésticas’.

5. CONCLUSIONES

Creo que se puede consentir que no hay indicios de que en la Atenas clásica haya habido acciones judiciales contra los que cometían incesto y que la jurisprudencia romana de época republicana y temprano-imperial no dictó interdicción alguna sobre él. Los testimonios de los filósofos griegos sobre el incesto de tipo edípico están marcados por la impronta literaria del género trágico pero, aun así, son muy discrepantes, pasando del abierto rechazo de Platón, al más dulcificado juicio de Aristóteles y a la explícita aceptación por parte de los tempranos filósofos cínicos y estoicos. Tal como he intentado demostrar, no parece ser cierto que la tragedia griega de edad clásica, contra lo que con frecuencia se sostiene, testimonie la aversión que el incesto suscitaba en la Atenas clásica. Al menos, las tragedias conservadas de Esquilo y Eurípides que versan sobre los avatares de la estirpe tebana no invitan a hacer esta afirmación. En lo que respecta al *Edipo Rey* de Sófocles, la verdadera y única causa de la polución que se abate sobre Tebas es el parricidio de Edipo, no su incesto, aunque no cabe minimizar el énfasis, que Séneca someterá a exacerbada expansión, en el caos genético que de él deriva que, en cambio y quizás significativamente, no es aludido en el *Edipo en Colono*.

Por su parte, con la posible excepción del perdido *Edipo* de Julio César, la literatura romana, ya sea debido a las razones de índole política señaladas o a razones de índole moral, no hace mención del personaje de Edipo ni de su incesto hasta Séneca. Incluso Ovidio, cuyas *Metamorfosis* contienen una larga sección dedicada a la historia mítica de la ciudad cadmea (2.836-4.603), guarda silencio. Este hecho no ha de ser banal, habida cuenta de que los distintos tipos de incesto fueron objeto de profusa atención en su producción literaria, si bien las motivaciones erótico-románticas de coloración elegíaca aducidas en descargo de los culpables de tal

se refiere a ella en relación con el poder inmutable del *Fatum* ni con la ineludible *lex mortalitatis* (Inwood 2005: 233-239) ni, según se ha visto, con la ley ética y la ley moral. En muchas ocasiones, tal como sostiene Watson (1971: 234) es aconsejable traducir la *lex Naturae*, o sus sinónimos, como «racionalidad» o «moralidad».

crimen inducen a no contemplar la posibilidad de que fuese del interés de Ovidio codificar una interdicción literaria al respecto.

En la literatura romana el que formula tal proscripción es Séneca en su *Edipo* y lo hace de una forma absolutamente categórica de la que no se encuentra parangón ni siquiera en la tragedia homónima de Sófocles, al que corrige en dos puntos esenciales: el incesto edípico es un miasma y una conculcación de la *Naturae lex*. No puede menos que sorprender la franqueza y fruición con las que Séneca se entrega tanto en el *Edipo* como en sus tragedias de asunto familiar a un tema sobre el que la Antigüedad había mantenido una prudente distancia y al que, sin embargo, las *Declamaciones mayores* darán, junto con los crímenes de parricidio y canibalismo, amplia cabida (Breij 2015: 225) y al que la Edad Media cristiana transformará en uno de sus motivos predilectos para marcar las lindes entre cristianismo y paganismo (Shanzer 2014: 151).

En el *Edipo* de Séneca, la ley de la Naturaleza en relación con el incesto opera como un código moral prescriptivo, lo que acerca esta noción a los términos en que es enunciada por el iusnaturalismo posterior. Tal perspectiva está ausente de su obra doctrinal, en la que los decretos éticos y morales tienen, según se ha dicho, un carácter extremadamente general que apenas contempla casos particulares. Toda vez que la apelación a la conculcación de la *Naturae lex* que la comisión del incesto supone no es de ascendencia sofoclea, en Séneca, tal como he sugerido, debió de influir, por encima de Platón, de Aristóteles e, incluso, del estoicismo, la noción ciceroniana de que el *Naturae ius* rige cuestiones tocantes a la piedad religiosa y familiar. Pero no sólo. Investigaciones recientes están demostrando la importante deuda contraída por la tragedia senecana con el género declamatorio contemporáneo y, viceversa, el enorme influjo que su obra dramática ejerció en la declamación posterior (Citti 2015: 116-124). Esto último queda patente en el procedimiento de apropiación sistemática por parte de la retórica declamatoria de paradigmas míticos que se habían transformado en patrimonio de la tragedia, específicamente de la senecana (Casamento 2002: *passim*, especialmente 125-127, y Brescia y Lentano 2009: 23-40 y 146).

Respecto al primer punto, el recurso a la *rerum Natura* y a la *Natura* que Séneca el Viejo hace en sus declamaciones en relación con los crímenes contra la piedad filial (parricidios, adulterios, raptos de consanguíneos, relaciones sexuales ilícitas entre parientes, madrastras que cometen incesto con sus hijastros, dejación de las obligaciones familiares, etc.) debieron de dejar su impronta en su hijo (Citti 2015: 99-103 y 113). De hecho, aunque con la debida cautela, Casamento (2002: 114-117) plantea la hipótesis de que haya sido el universo de la escuela retórica, concretamente el mundo de las controversias, el responsable de que, en la *Fedra*,

Séneca haga una presentación tan cruda del incesto cometido con la madrastra, motivo que la tradición poética precedente había dejado en un segundo plano o había suavizado.

A pesar de que el estudio de las sinergias entre Séneca trágico y la declamación contemporánea se está revelando como fructífera línea de investigación, en lo que toca al tema del incesto de tipo edípico, sus conclusiones son aún conjeturales, puesto que se da la circunstancia de que, en las *Controversias* de Séneca el Viejo, el incesto cometido por la madrastra no siempre es objeto de condena (véase 6.7 y 7.5) ni, a diferencia de lo que sucede en las pseudoquintilianas *Declamaciones Mayores* (18 y 19), ocurre ningún incesto entre madre e hijo. Con todo, considero muy sugerente el argumento de Lentano (2005: 566) de que la declamación romana ofrece una «juridicialización de la ética» en igual medida que los tratados filosóficos y jurídicos. Esto es, en última instancia, lo que Séneca hace en el *Edipo* al establecer una proscripción clara del incesto. En todo caso, que su afán de sentar, de forma sincera o no, jurisprudencia literaria al respecto le haya sido inspirado en gran medida por la declamación me parece más factible y cabal que, tal como Fantham invita a considerar, haya sido su intento de escapar de sus propios conflictos edípicos lo que movió a Séneca a intensificar el *horror* de la sexualidad mal encauzada en su *Edipo*.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ADAMS, J. N. (1982) *The Latin Sexual Vocabulary*, Londres, Johns Hopkins University Press.
- AGER, S.L. (2005) «Familiarity Breeds: Incest and the Ptolemaic Dynasty», *The Journal of Hellenic Studies* 125, 1-34, URL: <http://www.jstor.org/stable/30033343>.
- AHL, F. (2012) «Coping with the Canonical Oedipus», en F. Citti y A. Iannucci (eds.) *Edipo classico e contemporaneo*, Hildesheim-Zúrich-Nueva York, Olms Verlag, 1-30.
- AHL, F. (2015) «Transgressing Boundaries of the Unthinkable: Sophocles, Ovid, Vergil, Seneca, and Homer Refracted in Statius' *Thebaid*», en W. J. Dominik, C. E. Newlands, and K. Gervais (eds.) *Brill's Companion to Statius*, Leiden-Boston, Brill, 240-265.
- BERMEJO BARREDA, J. C. (1980) *Mito y parentesco*, Madrid, Ediciones Akal.
- BERMEJO BARREDA, J.C. (1996) «Mito e historia: Zeus, sus mujeres y el reino de los cielos», en J. C. Bermejo Barrera, F. J. González García y S. Reboreda Morillo, (eds.) *Los orígenes de la mitología griega*, Madrid, Akal, 41-74.
- BERNABÉ PAJARES, A. (1979) *Fragmentos de épica griega arcaica*, Madrid, Gredos.
- BETEGH, G. (2016) «Archelaus on Cosmogony and the Origins of Social Institutions», *Oxford Studies in Ancient Philosophy* 51, 1-40, DOI: 9780198795797.003.0001.

- BOURNE, F. C. (1960) «The Roman Alimentary Program and Italian Agriculture», *TAPA* 91, 47-75, DOI: [10.2307/283842](https://doi.org/10.2307/283842).
- BOYLE, A. J. (2011) *Oedipus. Seneca*, Oxford, Oxford University Press.
- BRASIELLO, U. (1962) «Incesto», *Novissimo Digesto Italiano* 8, 499-500.
- BRAUND, S. (2006) «A Tale of Two Cities: Statius, Thebes, and Rome», *Phoenix* 60.3/4, 259-273, DOI: [10.1093/acrefore/9780199381135.013.4070](https://doi.org/10.1093/acrefore/9780199381135.013.4070).
- BREIJ, B. (2015) «The Law in the Major Declamations Ascribed to Quintilian», en E. Amato, F. Citti y B. Huelsenbeck (eds.) *Law and Ethics in Greek and Roman Declamation*, Boston, De Gruyter, 7-34.
- BRESCIA, G. Y LENTANO, M. (2009) *Le ragioni del sangue: storie di incesto e fratricidio nella declamazione latina*, Nápoles, Loffredo Editore.
- BUSCH, A. (2004) *Convictions and Questions: Philosophy and Muthos in Paul, Mark, and the Senecan Corpus*, Indiana, Indiana University.
- BUSCH, A. (2007) «*Versane Natura Est?* Natural and Linguistic Instability in the Extispicium and Self-Blinding of Seneca's *Oedipus*», *CJ* 102.3, 225-267, URL: <https://www.jstor.org/stable/30037988>.
- CALVERLEY, C. (2017) *A Sin Against God: The Rhetoric of Incest in Senecan Tragedy and Tacitean History*, Tesis doctoral, University of Otago.
- CARTER, J. M. (1982) *Suetonius Diuus Augustus*, Bristol, Bristol Classical Press.
- CASAMENTO, A. (2002) *Finitimus oratori poeta: declamazioni retoriche e tragedie senecane*, vol. 1, Palermo, Flaccovio.
- CHAMPLIN, E. J. (1998) «Nero Reconsidered», *New England Review* 19.2, 97-108, URL: <http://www.jstor.org/stable/40243335>.
- CHAMPLIN, E. J. (2003) *Nero*, Cambridge MA, Harvard University Press.
- CITTI, F. (2015) «*Quaedam iura non lege, sed natura*. Nature and Natural Law in Roman Declamation», en E. Amato, F. Citti y B. Huelsenbeck (eds.) *Law and Ethics in Greek and Roman Declamation*, Boston, De Gruyter, 95-131.
- CONDELLO, F. (2009) *Sofocle. Edipo re*, Siena, Barbera.
- CONDELLO, F. (2012) «Edipo senza incesto o come le riscritture influenzano la critica», en F. Citti y A. Iannucci (eds.) *Edipo classico e contemporaneo*, Hildesheim-Zúrich-Nueva York, Olms Verlag, 47-61.
- CORBET, P.E. (1930) *The Roman Law of Marriage*, Oxford, Clarendon Press.
- CRiado, C. (2000) *La teología de la Tebaida estaciana. El antivirgilianismo de un clasicista*, Hildesheim-Zúrich-Nueva York, Olms Verlag.
- CRiado, C. (2015) «The Theban Fratricidal Wars. The Mythic-Historical Approach of Ovid, Seneca and Lucan», en M. Díaz de Cerio, C. Cabrillana y C. Criado (eds.) *Ancient Epic. Linguistic and Literary Essay*, Cambridge, Cambridge Scholars Publishing, 140-164.

- CRIADO, C. (EN PRENSA) «The Guilt of Cadmus the Farmer in Statius' *Thebaid*».
- HALL, CH. (2013) *Character Assassination through Conflation: The Influence of Senecan Tragedy on Historiographical Conceptions of Agrippina the Younger*, Tesis doctoral, Tufts University.
- HARDIE, PH. (1988) «Lucretius and the Delusions of Narcissus», *MD* 20, 71-89, DOI: [10.2307/40235906](https://doi.org/10.2307/40235906).
- HARDIE, PH. (1990) «Ovid's Theban History: the First 'Anti-Aeneid'?», *CQ* 40.1, 224-235, DOI: [10.1017/S0009838800026938](https://doi.org/10.1017/S0009838800026938).
- HARDIE, PH. (2004) «Approximative Similes in Ovid. Incest and Doubling», *Dictynna* 1, 88-112, DOI: [10.4000/dictynna.166](https://doi.org/10.4000/dictynna.166).
- HARRISON, A. R. W. (1968) *The Law of Athens*, vol. I: *The Family and Property*, Oxford, Clarendon Press.
- HEINZE, E. (2007) «The Status of Classical Natural Law: Plato and the Parochialism of Modern Theory», *Canadian Journal of Law & Jurisprudence* 20.2, 323-350, DOI: [10.1017/S0841820900004239](https://doi.org/10.1017/S0841820900004239).
- HOOKE, B. S. (2005) «Oedipus and Thyestes among the Philosophers: Incest and Cannibalism in Plato, Diogenes, and Zeno», *CPh* 100.1, 17-40, DOI: [10.1086/431428](https://doi.org/10.1086/431428).
- HUBBARD, TH. K. (2006) «History's First Child Molester: Euripides' *Chrysippus* and the Marginalization of Pederasty in Athenian Democratic», *BICS Supplement* 87, 223-244, DOI: [10.1111/j.2041-5370.2006.tb02341.x](https://doi.org/10.1111/j.2041-5370.2006.tb02341.x).
- INWOOD, B. (2005) *Reading Seneca: Stoic Philosophy at Rome*, Oxford, Clarendon Press.
- JANAN, M. (2009) *Reflections in a Serpent's Eye. Thebes in Ovid's Metamorphoses*, Oxford, Oxford University Press.
- JUST, R. (1989) *Women in Athenian Law and Life*, Londres-Nueva York, Routledge.
- KEITH, A. (2004-2005) «Ovid's Theban narrative in Statius' *Thebaid*», *Hermathena* 177-178, 181-207, URL: <http://www.jstor.org/stable/23041547>.
- KELSEN, H. (1960) «Plato and the Doctrine of Natural Law», *Vanderbilt Law Review* 14, 23-64, URL: <https://scholarship.law.vanderbilt.edu/vlr/vol14/iss1/3>.
- KENNEY, E. J. Y CHIARINI, G. (2011) *Ovidio. Metamorfosi*, vol. IV, Milán, Fondazione Lorenzo Valla / Arnoldo Mondadori editore.
- KLEINER, D. E. E. (2009) *Cleopatra and Rome*, Cambridge MA, Belknap Press.
- KULLMANN, W. (1981) «Zur Method der Neoanalyse in der Homerforschung», *WS* 15, 19-26, URL: <http://www.jstor.org/stable/24746643>.
- LAMARI, A. A. (2017) «Phoenician Women», en L. K. McClure (ed.) *A Companion to Euripides*, Chichester, Wiley Blackwell, 258-269.
- LAPE, S. (2002) «Solon and the Institution of the 'Democratic' Family Form», *CJ* 98, 117-140, DOI: [10.1515/9783110703702-008](https://doi.org/10.1515/9783110703702-008).

- LENTANO, M., (2005) «Un nome più grande di qualsiasi legge: Declamazione latina e *patria potestas*», *BStudLat* 34, 558-589.
- LOEWENSTEIN, J. (1984) *Responsive Readings: Versions of Echo in Pastoral, Epic and the Jonsonian Masque*, New Haven-Londres, Yale University Press.
- MAGRIS, A. (1984) *L'idea di destino nel pensiero antico*, vol. 1: *Dalle origini al v sec. a.C.*, Udine, Del Bianco Editore.
- MAGUIRE, J. P. (1947) «Plato's Theory of Natural Law», *Yale Classical Studies* 10, 151-178.
- MANFREDINI, A. D. (1987) «La donna incestuosa», *Annali dell'Università di Ferrara. Scienze giuridiche* 1, 11-28.
- MARSHALL, C. W. (2014) «The Works of Seneca the Younger and Their Dates», en G. Damschen y A. Heil (eds.) *Brill's Companion to Seneca*, Leiden, Brill, 33-44.
- MASTRONARDE, D. J. (1994) *Euripides. Phoenissae*, Cambridge, Cambridge University Press.
- MAYER, A. (2018) «Conflicting Interpretations of Artemidorus' *Oneirocritica*: Freud, Theodor Gomperz, F. S. Krauss and the Symbolic Language of Dreams», *Psychoanalysis and History* 20, 89-112, URL: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:150064934>.
- MAZZOLI, G. (1996) «Natura vs. uomo nella tragedia di Seneca», en S. Rocca (ed.) *Latina Didaxis XI. L'uomo e la natura. Atti del convegno di Bogliasco 30-31 marzo 1996*, Genova, Compagnia dei Librai, 13-30.
- MCCABE, R. A. (1993) *Incest, Drama and Nature's Law, 1550-1700*, Cambridge, Cambridge University Press.
- MCGINN, T. A. J. (2003) *Prostitution, Sexuality and the Law in Ancient Rome*, Oxford, Oxford University Press.
- MITSI, PH. (2003) «The Stoics and Aquinas on Virtue and Natural Law», *Studia Philonica Annual* 15, 35-53, DOI: [10.1515/9783110883732-009](https://doi.org/10.1515/9783110883732-009).
- MOREAU, PH. (2002) *Incestus et prohibita nuptiae. Conception romaine de l'inceste et histoire des prohibitions matrimoniales pour cause de parenté dans la Rome antique*, París, Les Belles-Lettres.
- ORMAND, K. W. B. (1999) *Exchange and the Maiden: Marriage in Sophoclean Drama*, Austin, University of Texas Press.
- PANOUSI, V. (2018) «From Adultery to Incest: Messalina and Agrippina as Sexual Aggressors in Tacitus' *Annals*», en S. Matzner y S. Harrison (eds.) *Complex Inferiorities: The Poetics of the Weaker Voice in Latin Literature*, Oxford, DOI: [10.1093/oso/9780198814061.003.0012](https://doi.org/10.1093/oso/9780198814061.003.0012).
- PARKER, R. B. (1983) *Miasma: Pollution and Purification in Early Greek Religion*, Oxford, Clarendon Press.

- PATTERSON, C. B. (2021) «The Athenian Family», en J. Neils y D. K. Rogers (eds.) *The Cambridge Companion to Ancient Athens*, Cambridge, Cambridge University Press, 173-187.
- PRATT, N. T. (1939) *Dramatic Suspense in Seneca and his Greek Precursors*, Princeton, Princeton University Press.
- REBEGGIANI, S. (2018) *The Fragility of Power. Statius, Domitian, and the Politics of the Thebaid*, Nueva York, Oxford University Press.
- REMUS, H.E. (1984) «Authority, Consent, Law: *Nomos, physis*, and the Striving for a 'given'», *Studies in Religion/Sciences Religieuses* 13.1, 5-18, DOI: [10.1177/000842988401300102](https://doi.org/10.1177/000842988401300102).
- ROSATI, G. (1985) «Forma elegiaca di un simbolo letterario: la *Fedra* di Ovidio», en R. Uglione (ed.) *Atti delle giornate di studio su Fedra Torino, 7-8-9 maggio 1984*, Tur, Regione Piemonte, 113-131.
- SHANZER, D. (2014) «Incest and Late Antiquity: Décadence?», en M. Formisano y T. Fuhrer (eds.) *Décadence: 'Decline and Fall' or 'Other Antiquity'?*, Heidelberg, Winter), 149-167.
- SCHOFIELD, M. (2015) «Heraclitus on Law (Fr.114 DK)», *Rhizomata* 3.1, 47-61, DOI: [10.1515/rhiz-2015-0004](https://doi.org/10.1515/rhiz-2015-0004).
- SEWELL-RUTTER, N.J. (2007) *Guilt by Descent: Moral Inheritance and Decision Making in Tragedy*, Oxford, Oxford University Press.
- SHAW, B. D. Y SALLER, R. P. (1984) «Close-Kin Marriage in Roman Society», *Man, Nueva serie* 19.3, 432-444, DOI: [10.2307/2802181](https://doi.org/10.2307/2802181).
- SICK, D. H. (2013) «Oedipal Complexes: Freud and Artemidorus», *Soundings: An Interdisciplinary Journal* 96, 382-397, DOI: [10.5325/soundings.96.4.0382](https://doi.org/10.5325/soundings.96.4.0382).
- SPINELLI, T. (2021) «*Crudelis Vincit Pater*. Oedipal Paternities in Statius' *Thebaid*», *CJ* 117.1, 91-119, DOI: [10.1353/tcj.2021.000](https://doi.org/10.1353/tcj.2021.000).
- STRAUSS, L. (1965) *Natural Right and History*, Chigago, University of Chicago. URL: <https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/N/bo49994271.html>).
- TAITSLIN, A. (2019) «Stoic Natural Law as Right Reason», en J. Crowe y C. Youngwon Lee (eds.) *Research Handbook on Natural Law Theory*, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 31-56.
- TANG, H. K. C. (2018) *Heroic Self-fashioning in Statius' Thebaid*, Tesis doctoral, University of Cambridge.
- TETLOW, E. M. (2004-2005) *Women, Crime, and Punishment in Ancient Law and Society*, vol. II, Nueva York-Londres, The Continuum International Publishing Group.
- TÖCHTERLE, K. (1994) *Oedipus: Kommentar mit Einleitung, Text und Übersetzung*, Heidelberg, Heidelberg Universitätsverlag.

- TORRES GUERRA, J. B. (1995) *La Tebaida Homérica como fuente de Iliada y Odisea*, Madrid, Fundación Pastor de Estudios Clásicos.
- TREGGIARI, S. (1991) *Roman Marriage: iusti coniuges from the Time of Cicero to the Time of Ulpian*, Oxford, Clarendon Press.
- VANDER WAERDT, P. (1994) «Zeno's Republic and the Origins of Natural Law», en P. Vander Waerdt (ed.) *The Socratic Movement*, Ithaca NY, Cornell University Press, 272-308.
- VEGA LÓPEZ, J. (2011) «Aristóteles, el Derecho Positivo y el Derecho Natural», *AFD* 27, 281-320. URL: <http://hdl.handle.net/10651/5684>.
- WATSON, G. (1971) «The Natural Law and Stoicism», en A. A. Long (ed.) *Problems in Stoicism*, Londres-Nueva York, Athlone Press, 216-238.
- WATSON, L. (2006) «Catullus and the Poetics of Incest», *Antichthon*, 40, 35-48, DOI: [10.1017/S0066477400001647](https://doi.org/10.1017/S0066477400001647).
- WEST, M. (1999) «Ancestral Curses», en J. Griffin (ed.) *Sophocles Revisited. Essays presented to Sir Hugh Lloyd-Jones*, Oxford, Oxford University Press.
- WILD, J. D. (1953) *Plato's Modern Enemies and the Theory of Natural Law*, Chicago, University of Chicago Press.
- WOODS, D. (2013) «Carisius, Acisculus, and the Riddle of the Sphinx», *American Journal of Numismatics* 25, 243-258, URL: <http://www.jstor.org/stable/43580630>.
- ZACHARSKI, M. (2012) «The Normative Aspect of the Concept of φύσις and the Origin of the Naturalistic Fallacy», *Web Conference: Ancient Civilization: Political Institutions and Legal Regulation*, URL: <https://antik-yar.ru/events-2/ancient-civilization-political-institutions-and-legal-regulation/zacharski-m?lang=en>.
- ZIOGAS, I. (2021) *Law and Love in Ovid: Courting Justice in the Age of Augustus*, Oxford, Oxford University Press.
- ZISKIND, J. R. (1988) «Legal Rules on Incest in the Ancient Near East», *Revue internationale des droits de l'antiquité*, 3^e série 79, 79-109.